

**MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS MATEMATICAS CON LA
APLICACIÓN GEOGEBRA EN ESTUDIANTES DE OCTAVO.**

RIJAK SAMITH TORRES AMAYA

UNIVERSIDAD DE SANTANDER

CAMPUS VIRTUAL CV-UDES.

MAICAO – LA GUAJIRA.

2020

**MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS MATEMATICAS CON LAS
APLICACION GEOGEBRA EN ESTUDIANTES DE OCTAVO.**

RIJAK SAMITH TORRES AMAYA

**Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de
Magister en Gestión de la Tecnología Educativa**

Director

**HENRY NEBARDO CELY GRANADOS
Magister en e-learning 'Educación y TIC'**

**UNIVERSIDAD DE SANTANDER
CAMPUS VIRTUAL CV-UDES.
MAICAO – LA GUAJIRA.**

2020

Nota de Aceptación

Evaluador

Maicao, 28 de Mayo de 2020.

Dedicatoria

A mis padres dedico esta tesis, a ellos dedico todas las bendiciones que de parte de Dios vendrán a nuestras vidas como recompensa de tanta dedicación, tanto esfuerzo, fe y ayuda en la causa misma.

Rijak Torres Amaya

Agradecimientos.

Principalmente agradezco a Dios por la sabiduría y paciencia otorgada que me permitió culminar este nuevo reto profesional.

A mis padres por la formación y la compañía que me ha brindado y por todos los sacrificios que ha hecho para hacerme mejor persona.

A los diferentes tutores y maestros con los cuales pude interactuar y aprovechar su vasto conocimiento para direccionar de manera pertinente este trabajo.

A la Universidad de Santander por brindarme todas las herramientas y permitir desarrollar mis estudios post-grado a través de su campus virtual.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	13
1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO.	15
1.1. Problema.....	15
1.1.1. Descripción Del Problema	15
1.1.2. Formulación del problema.	18
1.2. Alcance.....	18
1.3. Objetivos.	20
1.3.1. Objetivo general	20
1.3.2. Objetivos específicos.....	20
1.4. Justificación.	21
2. BASES TEORICAS	23
2.1. Antecedentes.....	23
2.1.1. Antecedentes históricos.	23
2.1.2. Antecedentes legales.	26
2.1.3. Antecedentes investigativos	27
2.2. Marco Teórico.....	32
2.2.1. La teoría genética de Piaget y la Inteligencia artificial.....	32
2.2.2. El constructivismo.	33
2.2.3. Teorías de la mediación.	34
2.3. Marco Conceptual.	34
2.3.1. Tecnologías de la información y la comunicación.....	34
2.3.2. Tecnología educativa.	35
2.3.3. Las TIC en las matemáticas.	35
2.3.4. Competencias Matemáticas.	36
2.4. Marco Tecnológico.	37
2.4.1. Características de la herramienta utilizada.	37
2.4.2. Resultados de trabajo anteriores con Geogebra.....	37
2.4.3. Requerimientos de software y Hardware.	38
2.4.4. Pertinencia de la tecnología utilizada.	39

3. DISEÑO METODOLÓGICO.....	39
3.1. Tipo de investigación.....	39
3.2. Variables.....	40
3.2.1. Variable Independiente.....	40
3.2.2. Variable Dependiente.....	40
3.3. Hipótesis.....	41
3.4. Población.....	41
3.5. Procedimiento.....	43
3.6. Instrumentos de recolección de información.....	45
3.7. Técnicas de análisis de datos.....	46
4. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN.....	47
5. AMBIENTE DE APRENDIZAJE.....	48
5.1. Propuesta Pedagógica.....	48
5.1.1. Educación matemática y didáctica de las matemáticas.....	48
5.1.2. Situación didáctica.....	48
5.1.3. La ciencia Cognitiva.....	49
5.2. Componente Tecnológico.....	50
5.2.1. Plan de trabajo.....	53
5.3. Implementación.....	61
6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.....	71
6.1. Análisis encuesta a docentes.....	71
6.2. Análisis encuesta a estudiantes.....	80
7. CONCLUSIONES.....	92
8. LIMITACIONES.....	94
9. PROYECCIONES.....	95
REFERENCIAS.....	96
ANEXOS.....	100

LISTA DE TABLAS.

Tabla 1. Puntaje promedio de estudiantes de 9° en el área de Matemática según la entidad para el año 2017.	16
Tabla 2. Puntajes razonamiento numérico prueba pisa 2017.....	17
Tabla 3. Estudios relacionados con la incorporación de las TIC dentro del aula. ...	25
Tabla 4.Generalidades de antecedentes investigativos.	27
Tabla 5. Cuadro de procedimientos.	44
Tabla 6. Descripción de actividades de la secuencia práctica – didáctica.....	53
Tabla 7. Conocimiento de las TIC.....	71
Tabla 8. Necesidad de uso de las TIC.	72
Tabla 9. Usos de las TIC.	73
Tabla 10. Capacitación en uso de las TIC.	74
Tabla 11. Dominio de las TIC.	75
Tabla 12. Necesidad de capacitación.	76
Tabla 13. Frecuencia incorporación TIC.	76
Tabla 14. Porcentaje de uso de las TIC.	77
Tabla 15. Percepción uso de las TIC.	78
Tabla 16. Inconvenientes uso de las TIC.	78
Tabla 17. Recomendación de las TIC.....	79
Tabla 18. Uso de las TIC en clases.	80
Tabla 19. Herramientas tecnológicas más usadas.....	81
Tabla 20. Herramientas tecnológicas más usada por estudiantes.	82
Tabla 21. Uso de las herramientas tecnológicas.....	83
Tabla 22. Aprobación uso de las TIC.....	84
Tabla 23. Ventajas uso de las TIC.	85
Tabla 24. Influencia de las TIC en el aprendizaje.	86
Tabla 25. Estado sala de cómputo.....	87
Tabla 26. Uso de sala de cómputo en otras áreas.	88
Tabla 27. Resultados prueba diagnóstica.	88
Tabla 28. Resultados prueba final.	90
Tabla 29. Evolución del Promedio y Desviación estándar.....	91

LISTA DE GRAFICAS.

Grafica 1. Conocimiento de las TIC.	71
Grafica 2. Necesidad de uso de las TIC.....	72
Grafica 3. Uso de las TIC.....	73
Grafica 4. Capacitación en uso de las TIC.....	74
Grafica 5. Dominio de las TIC.	75
Grafica 6. Necesidad de capacitación.....	76
Grafica 7. Frecuencia incorporación TIC.....	77
Grafica 8. Porcentaje de uso de las TIC en clase.	77
Grafica 9. Inconvenientes uso de las TIC.	79
Grafica 10. Uso de las TIC en clases.....	80
Grafica 11. Herramienta tecnológica más usada por docentes.	81
Grafica 12. Herramientas tecnológicas más usada por estudiantes.	82
Grafica 13. Uso a las herramientas tecnológicas.	83
Grafica 14. Aprobación uso de las TIC.	84
Grafica 15. Ventajas uso de las TIC.	85
Grafica 16. Influencia de las TIC en el aprendizaje.	86
Grafica 17. Estado sala de computo.	87
Grafica 18. Resultados prueba diagnóstica.	88

LISTADO DE FIGURAS.

Figura 1. Promedios de matemática en las últimas 3 pruebas saber 9.	16
Figura 2. Árbol de problemas.....	18
Figura 3. Relación entre una situación didáctica y una situación a-didáctica.	49
Figura 4. Interface Geogebra.	51
Figura 5. Barra de herramientas principal de Geogebra.	52
Figura 6. Elaboración de poligonos en Geogebra.	60
Figura 7. Circula y la circunferencia en Geogebra.	60

Resumen.

TÍTULO: MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS MATEMATICAS CON LAS APLICACIÓN GEOGEBRA EN ESTUDIANTES DE OCTAVO.

Autor: Rijak Torres Amaya

Palabras claves: TIC, Geometría, Algebra, Competencias matemáticas, didáctica, Geogebra.

En el presente proyecto se busca determinar el impacto que pueden alcanzar las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje, orientados al fortalecimiento del pensamiento variacional y geométrico en estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa número 11 de Maicao a través de la mediación didáctica del recurso tecnológico Geogebra.

El proyecto se enmarcó dentro de la investigación – acción dándole a la misma un enfoque cuantitativo propio de la investigación orientada a la práctica educativa, la cual permite no solo la comprensión de los entornos educativos, sino, principalmente, aportar información que permita orientar la toma de decisiones y los procesos de cambio para el mejoramiento de la situación actual. Como primera medida, a través de instrumentos de recolección de datos, se identificaron previamente las competencias en el uso de las TIC tanto en docentes como en estudiantes y el nivel académico de estos últimos en la asignatura de matemáticas; luego se diseñó una secuencia practica didáctica para ser desarrollada con la aplicación Geogebra, las cuales fue seleccionada después de un análisis comparativo junto con las principales herramientas web orientadas a la enseñanza de las matemáticas.

La evaluación final realizada a los estudiantes, al terminar las sesiones de la propuesta pedagógica, arrojó resultados positivos en cuanto al aprendizaje de la geometría y el álgebra mediada por las TIC, lo que evidencia la eficacia de utilizar las tecnologías en las actividades de aula, ya que los estudiantes se sienten motivados hacia el aprendizaje y despiertan su interés al interactuar con estas herramientas tecnológicas así como también mejoran su rendimiento académico, brindado la oportunidad de mejorar el plan curricular de la asignatura al integrarse esta investigación en el currículo de la Institución Educativa.

TITLE: IMPROVEMENT OF MATHEMATICAL COMPETENCES WITH GEOGEBRA APPLICATION IN EIGHTH-GRADE STUDENTS

Author: Rijak Torres Amaya

Abstract

Keywords: ICT, Geometry, Algebra, Mathematical Competences, Didactic, Geogebra.

This project seeks to determine the impact that ICT can have on the teaching-learning processes, aimed at strengthening variational and geometric thinking in eighth-grade students of the Educational Institution number 11 in Maicao through the didactic mediation of technology resource Geogebra.

The project was part of the research – action giving it a quantitative approach typical of research oriented to educational practice, which allows not only the understanding of educational environments, but, mainly, to provide information to guide the taking of decisions and processes of change for the improvement of the current situation. As a first measure, through data collection instruments, the competences in the use of ICT were previously identified in both teachers and students and the academic level of the latter in the subject of mathematics; Then, a practical didactic sequence was designed to be developed with the application Geogebra, which were selected after a comparative analysis together with the main web tools aimed at teaching mathematics.

The final evaluation carried out on the students, at the end of the sessions of the pedagogical proposal, yielded positive results regarding the learning of geometry and algebra mediated by ICT, which shows the effectiveness of using technologies in classroom activities, since students are motivated towards learning and arouse their interest by interacting with these technological tools as well as improving their academic performance, providing the opportunity to improve the curriculum of the subject by integrating this research into the curriculum of the Educational Institution

INTRODUCCIÓN.

Este proyecto de investigación pretende determinar ¿Cuál es el impacto que puede tener la articulación de los procesos de enseñanza – aprendizaje con la mediación didáctica a través de las TIC? Se enfoca principalmente en el fortalecimiento del pensamiento geométrico – espacial y variacional en estudiantes del grado octavo de la institución educativa No 11 de Maicao, Sede el Carmen, además, se basa en el uso del software Geogebra y su mediación en los procesos académicos con unas guías prácticas de trabajo.

En la primera parte de este trabajo se expone el problema y sus posibles causas: bajo desempeño académico en el área de matemáticas de los estudiantes de 8° de la I.E. No 11, sede el Carmen. Se presentan una serie de evidencias a partir de pruebas internas y externas que evidencian la necesidad de replantear los procesos educativos que se llevan a cabo dentro de la institución a través del desarrollo de las clases bajo la metodología tradicional de tablero – marcador – lápiz y papel. Se propone a su vez una estrategia didáctica y pedagógica para basada en el uso de un software y orientado por unas guías prácticas, buscando evaluar el impacto que dicha estrategia pueda llegar a tener sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se busca que este proyecto de investigación pueda ser utilizado como una hoja de ruta para direccionar investigaciones de tipo pedagógico en instituciones educativas de la región, con el fin de mejorar la calidad educativa de la población.

En segunda instancia se continúa con una fundamentación teórica sobre los conceptos, prácticas y corrientes que alimentan la idea de este proyecto investigativo. Se tuvo en cuenta el modelo constructivista, sus diferentes corrientes y exponentes, la teoría genética de Piaget con la construcción del conocimiento a través de la interacción con el medio y la teoría de la mediación simbólica para la codificación del conocimiento y su tratamiento, se aborda el concepto de TIC y el impacto que tiene en el desarrollo y divulgación del conocimiento, así como también su incidencia en las aulas.

También se hace un recorrido histórico sobre propuestas relacionadas con el uso de las TIC en la enseñanza de las matemáticas y la geometría, a nivel nacional e internacional; y las aplicaciones tecnológicas educativas más utilizadas actualmente para esta área, para analizar los aspectos positivos de dichas investigaciones y reflexionar sobre los inconvenientes que otros investigadores afrontaron.

En la tercera parte del trabajo se plantea el diseño metodológico de la investigación exponiendo sus características, se plantea un análisis cuantitativo a través de un modelo no experimental de carácter longitudinal en la recolección de datos y apoyados en la observación y descripción de una situación con miras a obtener un cambio significativo y transformar la realidad de los ambientes de aprendizaje de los estudiante. Seguidamente se expone la hipótesis planteada, las variables determinadas, la población objeto de estudio y las muestras correspondientes a docentes y estudiantes para la aplicación de los instrumentos de recolección de información diseñados para obtener un diagnóstico de la situación actual del problema en estudio

Por último se presenta la ingeniería del proyecto a través de una fase previa donde se recolecta una información diagnostica aplicando los instrumentos diseñados para el diagnóstico sobre el uso de las TIC por los docentes y estudiantes dentro de los procesos educativos y fuera de ellos y la prueba diagnóstica para evaluar el rendimiento académico inicial de los estudiantes. Luego se continua con la Fase de Diseño, donde se elaboró una unidad didáctica con ocho sesiones de clases y tres ejes temáticos: Polígonos, Circunferencia, círculo, y Longitud; describiendo en cada sesión, las actividades a desarrollar, a través de aplicación Geogebra, herramienta previamente seleccionada, en el marco de los objetivos del proyecto. Posteriormente se aborda la fase de desarrollo en la cual se ejecutaron los contenidos, se registraron las observaciones durante cada una de las actividades de aula y finalmente la fase de validación, en la cual se organizaron los datos provenientes de los instrumentos de observación aplicados y las pruebas realizadas por los estudiantes sobre sus conocimientos en la temática trabajada.

Al final del trabajo se presentan las conclusiones positivas que se obtuvieron de implementar la secuencia practica – didáctica fundamentada en el uso de Geogebra para el estudio de temáticas relacionadas con el pensamiento geométrico – espacial y variacional, permitiendo de esta manera abrir la posibilidad de cambiar las metodologías de enseñanza tradicionales, demostrando que es posible obtener mejores resultados académicos en los estudiantes y mejorar la práctica docente.

1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO.

1.1. Problema

1.1.1. Descripción Del Problema

Dentro de las asignaturas que conforman el currículo educativo, una de las que tradicionalmente siempre ha generado serios inconvenientes para educadores, padres y estudiantes en su forma de enseñarla y asimilarla ha sido las Matemáticas. Una gran cantidad de los estudiantes no sienten afinidad y les da miedo cuando se enfrentan a esta materia. Los resultados de la prueba saber a nivel nacional así lo demuestran para el año 2018 ocupando esta materia el penúltimo lugar solo por encima de inglés. Se hace necesario idear estrategias que potencialicen el interés del estudiante por la materia para que los contenidos académicos de cada uno de los grados tenga una mejor recepción por parte de los estudiantes y esto se transforme finalmente en la adquisición de un conocimiento y/o aprendizaje significativo que pueda verse reflejado en las pruebas externas nacionales (ICFES, 2018).

De acuerdo con la información resumida en la Tabla 1, sobre las cifras publicadas por el Ministerio de Educación (MEN) de Colombia en el año 2017 a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) en las pruebas SABER 2017; se revela que la Institución educativa número 11 (I.E. No. 11) Sede El Carmen del municipio de Maicao en el Departamento de la Guajira tiene un bajo rendimiento académico en el área de matemática para los estudiantes del grado noveno; según la escala de valoración de las competencias básicas de dicha área, alcanzó un promedio general del área de 271 puntos; la mayoría de los estudiantes se encontraban entre un nivel insuficiente o mínimo y solo unos pocos en satisfactorio. A nivel municipal y departamental los promedios de los estudiantes Guajiros en el área de matemática fueron de 273 y 276 respectivamente ubicándose en un nivel mínimo, permitiendo inferir que dicha institución se encuentra por debajo de los niveles departamentales, municipales y nacional el cual se ubica en unos 313 puntos para el año en mención. Esta información sugiere que se requiere fortalecer los procesos de enseñanza - aprendizaje en esta asignatura en nuestro ámbito local. (ICFES, 2018). La Guajira ha sido un departamento históricamente golpeado por muchos aspectos negativos que van desde el olvido estatal hasta la corrupción de sus dirigentes, actualmente todos los entes territoriales del departamento en los campos de salud y educación se encuentran intervenidos por el gobierno central y todas estas

situaciones han impedido el progreso y la capacitación del personal docente que a la postre impactaría de manera positiva en los procesos educativos.

Tabla 1. Puntaje promedio de estudiantes de 9° en el área de Matemática según la entidad para el año 2017.

ENTIDAD	PROMEDIO
I.E. no. 11 sede el Carmen.	271
Maicao	273
La guajira	276
Colombia.	313

Fuente: Elaboración propia a partir de ICFES (2018).

Estas cifras revelan que los puntajes en el área de matemática en la institución objeto de análisis del presente proyecto se encuentra por debajo del promedio del país, del departamento y del municipio, lo cual fue el indicador del bajo rendimiento académico en el desarrollo de las competencias básicas de matemática, siendo esto la motivación para realizar una intervención pedagógica.

Se hace necesario entonces plantearnos una serie de interrogantes entorno a la preocupante situación de desempeño académico de los estudiantes en el área de matemáticas, teniendo en cuenta la comparación con los distintos estamentos territoriales, encontrar el trasfondo de esta situación es un proceso largo y de constante acompañamiento por parte de los docentes del área y de la institución; es por ello que la investigación debe girar en torno a encontrar alternativas y estrategias que se pueden implementar en los estudiantes para mejorar su desempeño académico en el área de matemáticas.

Figura 1. Comportamiento promedios de matemática en las últimas 3 pruebas saber 9.

Fuente: Elaboración propia a partir de (ICFES, 2018).

El ámbito internacional el panorama es preocupante también, teniendo en cuenta en análisis de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), que evalúa el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años a través de tres pruebas principales: lectura, matemáticas y ciencias que es aplicado de forma estandarizada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) cada tres años, desde el año 2000 encontramos que nuestros estudiantes siempre ocupan el último lugar dentro de los países miembros, a pesar de un mejoramiento continuo prueba tras prueba no hemos podido salir del último lugar (Dussel, 2003; OCDE, 2017)

Tabla 2. Puntajes razonamiento numérico prueba pisa 2017.

PAIS	PUNTAJE	PAIS	PUNTAJE	PAIS	PUNTAJE
1. China	603	7. Polonia	510	
2. Bélgica	541	8. Letonia	501	
3. Estonia	529	9. España	484	
4. Australia.	526	10. Croacia	480	
5. Nueva Zelanda.	520	11. Israel	476	
6. Republica Checa	513	12. Eslovaquia	466	36. Colombia	379

FUENTE: Elaboración propia A PARTIR DE OCDE (2017)

Figura 2. Árbol de problemas.

Fuente: Elaboración propia. (Dussel, 2003; SEMANA, 2018)

1.1.2. Formulación del problema.

¿Cómo mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes de octavo grado de la Institución educativa número 11 sede el Carmen del municipio de Maicao – La Guajira?

1.2. Alcance.

Dentro del interés de la presente investigación en los aportes a los niveles teóricos y prácticos que puede potenciar la integración de las TIC, específicamente las herramientas antes mencionadas, en los procesos de enseñanza – aprendizaje del área de matemáticas en estudiantes de octavo grado, la mejora de sus actitudes y competencias matemáticas; se pretende contextualizar y delimitar el impacto esperado de la metodología utilizada en la población objeto de estudio. Algunos de los aspectos que se ven más directamente influenciados en el proceso de enseñanza-aprendizaje usando las diferentes herramientas tecnológicas disponibles hoy en día son: la

interactividad, la motivación, la autonomía, el rol del estudiante, la cooperación y la comprensión de la temática por parte de los estudiantes. (Arrieta, 2013)

El uso de la herramientas TIC Geogebra posibilita que los estudiantes interaccionen con las matemáticas de una manera experimental, transformando el aula de clase en un verdadero laboratorio matemático donde la manipulación, la corrección, las conjeturas, la experimentación entre otras de los conceptos matemáticos abstractos permiten al estudiante encontrarle un verdadero significado a lo que está aprendiendo conociendo sus usos y aplicaciones, por ejemplo no es lo mismo que un estudiante dibuje la bisectriz de un ángulo dibujando un segmento en un papel a que la dibuje en Geogebra, en donde va poder observar cómo se desplaza este segmento a medida que se cambian las medidas de los ángulos o en el caso de un triángulo como varían las dos figuras resultantes de este segmento.(Córdoba, 2014).

El proceso de mejoramiento de las competencias matemáticas de los estudiantes de octavo de la institución educativa número 11 del municipio de Maicao pretende entonces la integración de las herramientas TIC mencionadas anteriormente por un periodo de tiempo que abarca los años 2019 y 2020 aplicando una metodología cuasi experimental en la que población objeto de estudio será analizada en el desempeño que han tenido académicamente en el área de matemática durante lo que va corrido del año, periodo durante el cual las prácticas de aula se desarrollaban con el mecanismo transmisivo tradicional en el cual el docente desarrollaba un rol protagónico y casi que solitario, esto con la finalidad de obtener una información base o diagnóstico inicial que servirán para realizar la comparación cuando se obtengan los resultados luego de la integración de las herramientas TIC en las prácticas de aula, utilizando una herramienta para las ramas de las matemáticas en este nivel académico, utilizando así, la herramienta Geogebra para desarrollar los contenidos del área de matemáticas correspondientes al pensamiento geométrico espacial al pensamiento numérico algebraico.

1.3. Objetivos.

1.3.1. Objetivo general

Mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes de octavo grado de la Institución educativa número 11 sede el Carmen del municipio de Maicao – La Guajira con la mediación didáctica de la aplicación Geogebra.

1.3.2. Objetivos específicos.

- ✓ Diagnosticar el rendimiento en el área de matemática de los estudiantes de octavo grado de la Institución educativa número 11 de Maicao en el periodo lectivo 2019, antes de la aplicación de la herramienta TIC Geogebra.
- ✓ Diseñar una secuencia practica de Enseñanza – Aprendizaje dentro del aula de clase basada en el uso de la herramienta TIC Geogebra.
- ✓ Implementar la secuencia práctica de Enseñanza – Aprendizaje basada en el uso de la herramienta TIC Geogebra en los estudiantes de octavo grado de la Institución educativa número 11 de Maicao en el periodo lectivo 2019-2020.
- ✓ Evaluar si hay diferencias estadísticas significativas del rendimiento en el área de matemáticas de los estudiantes de octavo grado de la Institución educativa número 11 en el periodo lectivo 2019-2020, antes y después de la implementación de la secuencia practica de Enseñanza – Aprendizaje basada en el uso de la herramienta TIC Geogebra.

1.4. Justificación.

Teniendo en cuenta el innegable hecho de que el estudio de las matemáticas no es un proceso simple, se requiere actualizar en los distintos contextos de formación los métodos utilizados en la enseñanza de la misma, incorporando nuevas estrategias y tecnologías con el fin de generar la motivación necesaria en los estudiantes, llevándolos de paso a indagar sobre los alcances que tiene esta asignatura en una gran variedad de situaciones de su vida profesional y cotidiana. De esta manera el estudiante le atribuye sentido o utilidad a lo que se está trabajando en el aula, facilitando la enseñanza de los contenidos y generando un entorno de trabajo agradable lo cual potencializa los procesos de enseñanza – aprendizaje. (Grisales, 2018).

La motivación al estudiante hacia un desarrollo de competencias básicas en el área de matemática, desde la integración en el desarrollo de la temática con herramientas tecnológicas como el computador, tabletas, smartphones y algunas aplicaciones educativas, haciendo uso moderado de las TIC como recurso dinamizador de los ambientes de aprendizaje permitirá al estudiante encontrar una cantidad de variantes no solo en la adquisición si no en la implementación del conocimiento, es en este momento cuando se encuentra un verdadero significado al conocimiento, evidenciar en que se utiliza, lo podemos experimentar, y no como comúnmente se hace que es transmitir el conocimiento únicamente (Marín & Blake, 2017).

Muchos autores coinciden en que el uso de recursos tecnológicos en clases de matemáticas tiene un impacto positivo en los estudiantes, sin embargo hace falta realizar estudios que profundicen más respecto a este impacto en períodos más amplios de tiempo. Se plantea que para lograr aprendizajes significativos de la matemática utilizando estos recursos es necesario articular en los currículos de formación las competencias comunicativas y tecnológicas, no solo en los estudiantes sino también en los docentes quienes deben transformar los métodos tradiciones de enseñanza de esta área (Grisales, 2018)

Hoy en día los estudiantes en general adquieren un dispositivo tecnológico con demasiada facilidad a tempranas edades, motivo por el cual están inmersos cada vez más rápido dentro de la era digital actual, de allí surge la factibilidad de aprovechar estas herramientas y facilidades en el desarrollo de competencias básicas, habilidades y valores en las diferentes áreas del conocimiento incluyendo las matemáticas, ya que cuando se involucran nuevas estrategias en

la planeación y ejecución de las clases se logra centrar con mayor facilidad la atención del estudiante (García & Doménech, 2002).

Hay una gran variedad de estudios que respaldan y explican las ventajas que puede tener la integración de las herramientas TIC dentro de los procesos de enseñanza – aprendizaje en el aula y fuera de ella, otra gran cantidad de estudios acreditan las condiciones de favorabilidad en el ámbito tecnológicos de las familias a nivel nacional y mundial, por ejemplo según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en la encuesta sobre la calidad de vida de los colombianos en el año 2017 y que recopila información de todo el territorio nacional se detalló que el 62,3% de los colombianos mayores de cinco años, ingresaron al mundo virtual para realizar diferentes tipos de actividades.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente es pertinente pensar que todas las condiciones, o al menos la gran mayoría de estas, propician y favorecen la implementación de las TIC dentro de los procesos educativos, tenemos hoy en día un escenario casi perfecto para el desarrollo y el potenciamiento del uso de dichos recursos, solo se hace necesario que el educador se involucre y vea en la tecnología un aliado. Se plantea entonces en esta propuesta alternar a un modelo de enseñanza que asigna a los estudiantes un rol interactivo, participativo y colaborativo con oportunidades de emplear diferentes herramientas que los llevan al conocimiento, para ello, se busca la intervención del proceso pedagógico en la enseñanza del área de matemática, con el fin de establecer si por medio de recursos didácticos tecnológicos como lo es específicamente Geogebra, se logra una mejor apropiación de los conceptos básicos de dicha área.

La meta de integrar las herramientas tecnológicas en el proceso educativo, partiendo de las necesidades e intereses de cada individuo y propiciando un aprendizaje significativo. Por ello, la presente investigación busca conocer si el uso del recurso tecnológico Geogebra logra mejorar las competencias en el área de matemática de los estudiantes de octavo grado de la Institución educativa número 11 de Maicao y que esto conduzca a un mejoramiento en su desempeño académico en dicha área; teniendo en cuenta los bajos resultados presentados en las pruebas Saber 2017 (ICFES, 2018), quienes fueron el principal indicador de que los estudiantes presentan poco desarrollo de las competencias básicas en esta área.

Dentro de las razones que podemos encontrar para escoger la herramienta tecnológica Geogebra para su uso dentro de los procesos de enseñanza y

aprendizaje, se encuentra la gran variedad de ventajas y la forma en la que se complementan estas dos herramientas. Geogebra es un software de libre acceso con una interface muy amigable que hace de su uso una experiencia muy sencilla pero a la vez significativa y que a pesar de que se pueden trabajar en ella temas relacionados con el álgebra su fuerte es el trabajo de los conceptos relacionados con el pensamiento geométrico espacial. (Mañas, 2013).

2. BASES TEORICAS

2.1. Antecedentes.

2.1.1. Antecedentes históricos.

Haciendo un recorrido por las últimas décadas, y en especial en los últimos años hasta llegar a nuestra época contemporánea, podemos evidenciar que el número de docentes e investigadores que se preocupan por estudiar la utilidad y las distintas aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las diversas áreas del conocimiento se ha incrementado considerablemente, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas no es la excepción.

El origen de esta actividad puede situarse a finales de la década de los 50's. Cuando el psicólogo e inventor F. B. Skinner crea una maquina como sistema de enseñanza basada en programas lineales en los cuales el orden de enseñanza que había sido establecido por el programador no podía verse alterado por ningún factor, es decir, todos los alumnos recibían el mismo conocimiento y en la misma secuencia, Skinner y su teoría conductiva defendían que todas las personas funcionaban mediante estímulos y dependiendo de cuales fueran estos estímulos se obtendrían respuestas correctas o incorrectas. A pesar de que esta metodología no tuvo vigencia muchos años ya que aparecieron nuevas ideas en su momento logró situarse como el hito más importante en lo que a tecnologías educativas refiere. (Skinner, 1965)

El trabajo de Atkinson en 1968 y su teoría del modelo modal de la memoria, permite considerarlo según muchos autores como uno de los pioneros en el intento de utilizar los ordenadores mejorar y favorecer el proceso de aprendizaje del estudiantado. Atkinson junto a su principal colaborador

Shiffrin dispusieron de los ordenadores para recopilar información acerca de los diferentes registros sensoriales que puede experimentar una persona y la forma como nuestro cerebro gestiona dicha información. La teoría Atkinson y Shiffrin sugiere que la memoria se estructura a partir de tres almacenes quienes son los encargados de procesar los distintos datos que recopilamos y guardamos en nuestro cerebro más o menos tiempo. Este trabajo dio pie y facilitó las bases para que otros investigadores pudieran optimizar y enfocar sus esfuerzos hacia la manera de enseñar. (Atkinson & Shiffrin, 1968).

El recorrido histórico acerca de la investigación de la implementación de las TIC en la educación se sitúa a principios de los 2000 cuando el uso del internet da un giro importante con la integración de herramientas que facilitaron la interacción de los usuarios entre sí y con la red misma, generando una gran variedad de contenidos y una gran oportunidad para compartir experiencias e información general. Las universidades y las instituciones de educación superior fueron los primeros en aprovechar la revolución tecnológica y empezaron a desarrollar muchos recursos plasmados en la virtualidad y en el aprendizaje colaborativo que para ese entonces ya tenía unos fundamentos teóricos firmes en autores como Vygotsky, Leontiev, Luria, Roggof, Lave entre otros muy conocidos en el ámbito educativo quienes coinciden en que el aprendizaje es el resultado de formar parte de comunidades. Según (Illera, 2001) en su artículo publicado en el anuario de psicología de la universidad de Barcelona en el cual se resumen los avances de aquella época en el evento denominado Workshop sobre Collaborative Learning llevado a cabo en la ciudad de Barcelona en los cuales se analizó las ventajas y principales problemas del aprendizaje colaborativo asistido por un ordenador.

El surgimiento de las tecnologías digitales estaban denominadas como las soluciones tecnológicas inherentes a la era digital contemporánea y propias de los recursos computacionales, trayendo consigo una gama de nuevas áreas de estudio tales como el análisis de la información de la educación (Analytics o Educational Data Mining) que se encarga de estudiar el impacto que tiene el uso de estos recursos en la comunidad estudiantil y crear las estrategias para el mejoramiento de los resultados del aprendizaje. Un trabajo de gran autoridad y peso en cuanto a la forma de integración de las tecnologías educativas en la escuela, el panorama internacional, la mejor forma de incorporar las TIC y los posibles impactos que estas generan estas claramente desarrollados en el estudio TALIS desarrollado por la OCDE en el cual se examinan los entornos escolares y se generan directrices transnacionales que permite a los países que se encuentran en situaciones similares, afrontar los desafíos planteados afrontándolo desde sus políticas educativas. (OCDE, 2001)

Finalmente con la aparición de los medios virtuales que permitieron la masificación de la información se puede dar un uso más inteligente y seguro a esta, apareciendo estrategias de computación en la nube permitiendo utilizar el internet como una fuente de almacenamiento de información, la cual se puede acceder desde cualquier momento y lugar, se abre también la posibilidad de trabajar de manera simultánea con otros usuarios, editar documentos compartidos, aparecen las redes sociales que facilitan la comunicación y la creación de comunidades de aprendizaje en donde se pueden compartir recursos y experiencias y se empieza a abrir un abanico de oportunidades y facilidades para obtener la información trascendiendo las barreras geográficas e inclusive culturales, todas estas ventajas y oportunidades son claramente evidenciadas en el trabajo realizado por (Grisales, 2018) en el cual se resumen otros hitos de la tecnología educativa.

A continuación, se presentan otros estudios que también se considera permitieron afianzar el uso de recursos tecnológicos en la enseñanza, particularmente enfocados a la educación secundaria y al área de matemáticas.

Tabla 3. Descripción de estudios relacionados con la incorporación de las TIC dentro del aula.

Autor	Descripción.
(Ntšohi, 2013)	Analizan el aprendizaje del algebra mediante un entorno tecnológico usando un software en específico.
(Rice & Shannon, 2016) (Niess, 2013) (Roblyer, 2006)	Analizan los factores de mayor influencia cuando se integran las TIC en el aula de matemáticas y proponen diferentes formas de utilizarlas eficazmente.
(Russell, Goldberg, & O'connor, 2004)	Realizan una comparación en la que destacan los efectos significativos en las evaluaciones de los estudiantes mediadas por las TIC y el entorno del papel y lápiz.
(Benavides & Francesc, 2007)	Estudian como las TIC pueden transformar los sistemas escolares propiciando innovaciones educativas dentro de las instituciones.

Fuente: Elaboración propia.

2.1.2. Antecedentes legales.

La Constitución Política de Colombia mediante algunas leyes y artículos promueve el uso activo de las TIC como herramienta potencializadora de los ambientes educativos y como mecanismo para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones informáticas representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y transparencia. (MINTIC, 2018)

“La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los fines de la educación, el numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo” (Artículo 5)”

“La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada nivel en el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

“La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo del gobierno colombiano por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios.”

El plan decenal de educación 2016 – 2026 dentro de sus principales desafíos estratégicos para el país en los próximos 10 años y a través de la participación ciudadana y desde su experiencia y conocimiento tiene como uno de sus objetivos primordiales “*Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida.*” (MEN, 2016)

2.1.3. Antecedentes investigativos

A continuación, se describen algunos de los proyectos investigativos que se relacionan con el actual trabajo, indicando la finalidad de dicha investigación. Estos trabajos engloban características en común en sus resultados, dependiendo de las herramientas tecnológicas utilizadas, generalmente siempre se puede comprobar estadísticamente que el desempeño de los estudiantes cuando se emplean estas herramientas tecnológicas tienen una tendencia positiva, aun cuando hay algunos factores que pueden entorpecer la estrategia. Precisamente el análisis de dichos factores y las alternativas o posibles soluciones a estos pormenores juegan un papel importante en el éxito de este proyecto.

Tabla 4.Generalidades de antecedentes investigativos.

Autor, Título y Año	Generalidades.
(Ramírez, 2015). Design of Tools that Promote Math Learning by Using Mathematica 10.	Es un Proyecto que pretende diseñar e implementar objetos virtuales y dinámicos en el aprendizaje de las matemáticas con el objetivo de ampliar las herramientas que apoyan a los docentes y estudiantes en la orientación de los cursos de matemáticas. La investigación arroja unos resultados positivos en la apropiación de los conceptos de Números naturales, enteros, expresiones algebraicas, factorización, potenciación entre otros temas que tienen un concepto muy abstracto y de difícil comprensión y relación con el entorno para el estudiante, la implementación de los objetos virtuales permitió a los estudiantes una mejor asimilación del contenido permitiendo concluir que estos programas permiten potenciar el desarrollo algorítmico de los ejercicios propuestos y estudiados en clase, pero que también pueden llegar a ser contraproducentes sin un trabajo de clase pertinente por parte del docente.
(Triana, Ceballos & Villa, 2016)	Es un estudio que busca crear un instrumento de valoración de objetos virtuales de aprendizaje que atienda a las particularidades

<p>Una dimensión didáctica y conceptual de un instrumento para la Valoración de Objetos Virtuales de Aprendizaje. El caso de las fracciones*</p>	<p>de las matemáticas y sus contenidos, específicamente al caso de las fracciones, dicho instrumento propuesto proporciona al docente una herramienta que atienda a la relación entre la pedagogía, tecnología y el contenido temático. La principal conclusión del estudio fue que el instrumento de medición de OVA requiere una unión de un conjunto de categorías formativa, didáctica, conceptual, uso e implementación que permitan al docente dominar un amplio contenido pedagógico y tecnológico.</p>
<p>(Téliz, 2015) Didactic use of ICT within the good practices in Mathematics Teaching. Study of the opinions and conceptions of Secondary School teachers in the department of Artigas.</p>	<p>Estudio que pretendía abordar el uso didáctico de las tecnologías de la información en las buenas prácticas de la enseñanza de las matemáticas en un departamento de Uruguay. La población objetivo fueron estudiantes de secundaria y se deseaba analizar la manera en que impactaban las TIC en este nivel. Los hallazgos del estudio permitieron evidenciar que los docentes mantenían una actitud de disposición positiva ante la integración de las TIC en sus prácticas de enseñanza sin embargo se observó que su uso era preferentemente instrumental y por lo tanto limitado evidenciando en gran medida practicas tradicionalistas de enseñanza.</p>
<p>(López neira, 2017) A Look at the Relationship between Learning and Digital Technologies.</p>	<p>Artículo que busca entregar orientaciones, ejemplos de iniciativas y tecnologías que representen oportunidades para ser integradas en contextos educativos teniendo en cuenta las distintas teorías de aprendizaje propias del proceso educativo. Se evidencia en los resultados del estudio una gran variedad de alternativas tecnológicas presentes en la actualidad y que pueden ser utilizadas dependiendo el contexto y el tipo de actividad de enseñanza y/o aprendizaje que se desea implementar.</p>
<p>(Leal, 2015) Virtual Learning Environment (VLE) to strengthen the Collaborative Work in</p>	<p>Investigación que busca fortalecer el trabajo colaborativo de estudiantes de sexto grado mediante del desarrollo, implementación y evaluación de un espacio virtual de aprendizaje en el área de matemáticas y posteriormente se</p>

<p>the field of Mathematics in a Flexible Model for the first two years of post-Elementary School.</p>	<p>observaron las competencias tecnológicas, disciplinares y actitudinales de los estudiantes que se inscribieron en el curso, concluyendo que la simultaneidad del espacio y el tiempo se convirtió en la principal ventaja durante la implementación del ambiente virtual de aprendizaje lo que favoreció el trabajo colaborativo y permitió que los estudiantes desarrollaran competencias para la resolución de problemas de la vida cotidiana.</p>
<p>(Escorcia & Jaimes, 2015) Tendencias del uso de las TIC en el contexto escolar a partir de experiencias de los docentes.</p>	<p>Tiene como objetivo general identificar el uso pedagógico de las TIC en los proyectos de aula significativos presentados por los docentes además de su estrategia de formación y acceso para la apropiación pedagógica de las TIC, es un estudio de carácter metodológico cualitativo que arrojo como resultados que el uso que los docentes otorgan a las TIC es el de medios de información y comunicación situando su uso en el aprendizaje en un nivel bajo por lo cual concluye el estudio con una recomendación general la implementación de programas de formación docentes a partir de un rediseño del currículo donde se integren las TIC y se favorezca la construcción de redes de aprendizaje basadas en experiencias significativas que incluyan el uso de estos medios en la educación.</p>
<p>(Cardeño, Muñoz, Ortiz, & Alzate, 2017) Objects in the Understanding of basic The incidence of interactive Learning mathematics in Colombia</p>	<p>El artículo analiza el impacto que tienen los objetos interactivos de aprendizaje (OIA) creados por medio del programa Descartes JS, sobre el desarrollo y adquisición de competencias matemáticas en estudiantes de secundaria, tomando como referencia una población de estudiantes de una institución educativa de la ciudad de Medellín. El análisis se llevó a cabo teniendo como referencia un grupo de control y un grupo de experimentación en cada contexto educativo y posteriormente se realiza una comparación a nivel general, lo cual arroja que los estudiantes pueden hacer un uso racional y apropiado de los recursos tecnológicos y aprovechar las estrategias virtuales para mejorar sus competencias</p>

	matemáticas apoyados en la mediación del docente y en el trabajo colaborativo.
(Hernandez, Briones, Serdeira, & Medina, 2016) Geogebra y TIC en la enseñanza de Matemáticas de secundaria	Esta investigación busca analizar las ventajas de la implementación de las TIC en la educación de estudiantes de secundaria, concretamente en estudiantes de la región de Murcia y con la aplicación Geogebra, buscando una relación entre estas tecnologías y el bloque central del pensamiento geométrico espacial. Los resultados arrojados por la triangulación de los datos han permitido concluir que la interactividad entre los estudiantes y el docente ha sido muy positiva propiciando una comunicación asertiva además de una apreciación muy positiva del software Geogebra por parte de los estudiantes como mediador de la adquisición de conocimiento.
(Calm, Masia, Olive, Parés, & Pozo, 2017) Use of Wiris quizzes in an Online calculus course.	Es una propuesta de implementación de un curso de pre-cálculo para estudiantes de último nivel de secundaria mediante el uso del software matemático Wiris en los cuales gracias al completo módulo de graficas que contiene el programa, los estudiantes pueden crear una mayor apropiación de los temas de funciones y derivadas, la población objeto de estudio en esta investigación arrojó resultados favorables en el mejoramiento de sus competencias matemáticas y tuvo una percepción positiva sobre el uso del software, por lo que el estudio concluye con que el uso de este tipo de herramientas son un potencializador y dinamizador en muchos casos de los procesos de enseñanza y aprendizaje arrojando en la mayoría de los casos resultados positivos en la apropiación de los conocimientos.
(Bolaños & Juan, 2018) Demostrando con GeoGebra	Es una propuesta que consiste en la elaboración de un material didáctico específico que está compuesto por una recopilación de diferentes actividades enfocadas a la demostración de conceptos y aspectos pertenecientes al pensamiento geométrico espacial en estudiantes de secundaria. Dicho material tiene como propósito fomentar las capacidades de los estudiantes a través del

	<p>software matemático Geogebra. El artículo concluye aportando unas consideraciones entre las que se destacan que el material puede ser de gran utilidad a la hora de ampliar una unidad temática utilizando las actividades didácticas planteadas en el documento haciendo la recomendación que al tratarse de actividades de cierre y reflexión, el estudiante debe conocer de ante mano los contenidos y procedimientos tratados.</p>
<p>(Rios & Yañez, 2016) Las competencias tic y su relación con las matemáticas.</p>	<p>Artículo que muestra resultados sobre la investigación que relaciona las competencias TIC con habilidades para la resolución de problemas de la vida cotidiana en estudiantes de sexto en una institución educativa pública de Colombia. Los resultados del estudio arrojaron que las relaciones existentes entre estos dos aspectos son: investigación, pensamiento crítico, manejo de la información, creatividad e innovación las cuales son unas competencias de suma importancia en la formación de estudiantes ya que representan los requerimientos básicos de la sociedad actual.</p>
<p>(Rodriguez, Romero, & Vergara, 2017)</p>	<p>Artículo investigativo desarrollado por docentes de la Universidad del Atlántico de Colombia que busca puntualizar las ventajas que tiene el uso de las TIC en el sistema educativo y analizar el panorama general del país frente a la implementación de estas herramientas. El informe concluye que el país está tratando de estar a la vanguardia en el uso de dichas herramientas en el sistema educativo y se puede constatar con la creación de nuevos programas y entidades que promueven y crean políticas propicias que favorecen el uso de las TIC, también menciona dentro de las principales ventajas que el estudiante tiende a asociar el conocimiento con muchos factores de su entorno cuando hay la presencia de una herramienta tecnológica.</p>
<p>(Benitez, Sevillano, & Vazquez, 2019)</p>	<p>Estudio para evaluar el grado de asociación que puede llegar a tener la implementación de herramientas tecnológicas en el desempeño</p>

Efectos sobre el rendimiento académico en estudiantes de secundaria según el uso de las TIC	académico de los estudiantes de secundaria de las Islas Canarias. Los resultados reflejaron cambios positivos en el rendimiento escolar influyendo en ellos el uso eficaz de las TIC. Se demostró que el aprendizaje puede potenciarse gracias a las TIC, a menos que su uso no sea el adecuado.
---	--

Fuente: Elaboración propia.

2.2. Marco Teórico.

Algunas de las teorías de aprendizaje que pueden articularse con los entornos informáticos de aprendizaje de una manera en que la pedagogía y las facilidades que proporcionan las herramientas tecnológicas potencialicen los procesos de enseñanza y aprendizaje pueden ser:

2.2.1. La teoría genética de Piaget y la Inteligencia artificial.

La propuesta de Papert (1981) se basa en los postulados teóricos de la inteligencia artificial y la epistemología genética de Piaget. Él cree que las computadoras pueden jugar un papel importante en el aprendizaje escolar, pero no sólo porque mejora la eficacia, la rapidez o la calidad de los aprendizajes que ya hacen en las escuelas sino porque crean nuevas condiciones de aprendizajes y nuevas maneras de aprender. Expone y defiende esta tesis en su libro "Desafío a la mente, computadoras y educación" y da importancia a los procesos intelectuales que en formas de procedimientos y estrategias nos dan una idea precisa de cómo el sujeto conoce y aprende: revaloriza así algunas de las aportaciones de los procesamientos de la información y de la inteligencia artificial, por otro lado, enfatiza así como Piaget, el aspecto activo y constructivo del aprendizaje. (Papert, 1981)

Figura 3. Teoría del conocimiento desde la perspectiva de Jean Piaget.

Tomado de: <https://educacion.idoneos.com/285187/>

La figura 3 ilustra la respuesta a los postulados que Piaget plantea en su teoría genética, ¿Cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a uno estado de mayor conocimiento? De esta manera Piaget aplica el modelo biológico de adaptación de los seres vivos en el cual se plantea que todas las formas de vida mantienen una interacción con el medio buscando un equilibrio con el mismo. De esta manera el conocimiento humano o inteligencia es percibido por Piaget como una forma específica de adaptación cognitiva lo cual implica que dicho conocimiento no está en realidad ni en el sujeto, ni el objeto sino en la interacción entre estos.

Dicho fundamento Teórico referenciado en Piaget tiene acogida en el presente proyecto investigativo ya que lo que se busca principalmente en este proyecto es propiciar un ambiente de interacción entre el sujeto (Los estudiantes) y el objeto (Ambiente de aprendizaje) para que surja la capacidad de adaptación cognitiva ante el nuevo escenario y se pase de un estado de menor conocimiento a una de mayor conocimiento (aprendizaje significativo).

2.2.2. El constructivismo.

Eduardo Martí de la Universidad de Barcelona, propone esta concepción articulada en tomo a dos ejes: la concepción constructivista del aprendizaje aplicadas a situaciones específicas de instrucción (de las matemáticas, de las lecturas, de las ciencias) y la otra es la importancia de la mediación entendida en un doble aspecto: mediación del aprendizaje a través del medio informático y mediación del aprendizaje a través de la acción de las otras personas (profesor y otros alumnos) en un contexto escolar. Cualquier conocimiento ha de entenderse como la transformación de los datos exteriores según los saberes previos del sujeto, saberes que a su vez son modificados por el tipo de contenido que se ha de asimilar. El conocimiento es por eso un proceso de construcción continua (Piaget, 1970).

Figura 4. Teoría del aprendizaje constructivista.

Tomado de: [https://www.ecured.cu/Constructivismo_\(Pedagogía\)](https://www.ecured.cu/Constructivismo_(Pedagogía))

Nuevamente apoyamos la idea del presente proyecto en teorías de aprendizaje que respaldan el conocimiento como una interacción dinámica del sujeto con el medio desde dos aspectos el cognoscitivo y el social, respaldado por sus dos grandes representantes como Piaget y Vigotsky. En la figura 4 se puede observar la transformación que busca diseñar este proyecto, transformando la metodología tradicionalista de enseñanza que aún se imparte en muchas escuelas del país, fundamentadas en los referentes teóricos ya mencionados en donde el aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, cuando el alumno construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente (Trujillo, 2003)

2.2.3. Teorías de la mediación.

El conocimiento supone siempre una mediación simbólica para su codificación y para su tratamiento, considerando que cada medio simbólico (lingüístico, matemático, icónico, gestual, informático) aporta sus especificidades en los procesos del conocimiento y de aprendizaje. Por ejemplo utilizar un diagrama para aprender una noción matemática tiene consecuencias diferentes a utilizar un discurso lingüístico o una notación específicamente matemática. En este sentido el interés de la utilización de las computadoras en la enseñanza reside precisamente en la aportación que pueden hacer estos instrumentos al modificar algunos de los procesos cognitivos responsable del aprendizaje; énfasis en la manipulación de símbolos, en la traducción de una notación simbólica a otra, favorecer las actividades meta cognitivas , etc.(Trujillo, 2003)

2.3. Marco Conceptual.

2.3.1. Tecnologías de la información y la comunicación.

Con el fin de hacer más breve su referencia, las tecnologías de la información y la comunicación suelen ser denominadas TIC. Se han elaborado múltiples definiciones en torno a lo que son las TIC, muchas de las cuales resultan ser muy generales, en tanto otras incluyen aspectos más precisos. Un acercamiento bastante amplio es el del portal de la Sociedad de la Información de Telefónica de España, citado por (Daccach, J. C. (2002., p. 1) que indica:

“Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones son las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información.”

Otra definición más específica es la del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2002), en el Informe sobre el Desarrollo Humano en Venezuela, citado por Daccach (2002., p. 1):

“Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) –constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional– y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces)”

2.3.2. Tecnología educativa.

Autores como Serrano Sánchez et al. (2016) afirman que la tecnología educativa constituye una disciplina encargada del estudio de los medios, materiales, portales web y plataformas tecnológicas al servicio de los procesos de aprendizaje; en cuyo campo se encuentran los recursos aplicados con fines formativos e instruccionales, diseñados originalmente como respuesta a las necesidades e inquietudes de los usuarios. Por su parte, Moreira (2009) señala que la tecnología educativa es un campo de estudio que se encarga del abordaje de todos los recursos instruccionales y audiovisuales diseñadas para dinamizar los entornos escolares y promover la adquisición de nuevas competencias. Entonces se logra diferenciar, pues las Tecnologías de Información y Comunicación solo agrupan aquellos recursos relacionados con los medios de comunicación (cine, televisión, radio, internet) que sirven y son responsables para transmitir contenidos con valor educativo a un grupo de participantes o una sociedad.

2.3.3. Las TIC en las matemáticas.

En el caso concreto de las matemáticas, el aprendizaje de esta materia conlleva procesos complejos que requieren de una gran diversidad de metodologías para lograr la máxima eficacia posible. El uso de las TIC se adapta especialmente bien a esta materia: la utilización de imágenes, gráficas, hojas de cálculo, etc. en calculadoras y ordenadores permite avanzar con suma rapidez y, lo más importante, comprender y retener la información necesaria. Asimismo, las TIC abren la posibilidad de crear nuevos ambientes de aprendizaje y, por tanto, de desarrollar nuevas metodologías que permitan aprovechar al máximo los recursos de los que disponemos.(Arrieta, 2013). Las metodologías asociadas al uso de TIC en el aula de matemáticas comparten entre sí el hecho de fomentar que los estudiantes experimenten, manipulen, corrijan, conjeturen, etc. Las TIC ponen a disposición de los estudiantes verdaderos ‘laboratorios de matemáticas’ en los que conceptos

matemáticos muy abstractos se materializan y el estudiante experimenta con ellos.(Arrieta, 2013)

2.3.4. Competencias Matemáticas.

Una competencia matemática puede entenderse como la capacidad o habilidad que se tiene para utilizar y relacionar los números, sus operaciones, símbolos, formas de expresión y el razonamiento matemático, tanto en la producción e interpretación de distintos tipos de información como para la ampliación del conocimiento alrededor de aspectos cuantitativos espaciales del mundo real y la resolución de situaciones problemas de la vida cotidiana y laboral. (HEZKUNTZA, 2012)

Según (HEZKUNTZA, 2012) la adquisición de competencias matemáticas requiere el dominio de algunos aspectos como:

- ✓ Habilidad para expresar e interpretar de una forma clara y precisa la información (datos).
- ✓ Conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos (números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones de la vida cotidiana
- ✓ Capacidad de razonamiento que lleven a la resolución de problemas o a obtener información.

2.4. Marco Tecnológico.

2.4.1. Características de la herramienta utilizada.

2.4.1.1. Geogebra.

Muchos autores coinciden en que este software de libre acceso es una de las herramientas tecnológicas más poderosa para la enseñanza y apropiamiento de la temática del pensamiento geométrico espacial. Gracias a que es gratuito solamente con un computador y una conexión a internet podemos descargar el programa y empezar a utilizarlo libremente. A lo largo de todo el mundo el software viene siendo muy utilizados ya que también cuenta con una interfaz muy amigable con el usuario y además muy intuitiva lo que facilita que los estudiantes puedan hacer uso de ella sin mayores inconvenientes. Otro aspecto que se puede resaltar del programa es su extensión al campo del algebra, Geogebra nos permite realizar algunos cálculos sencillos con expresiones algebraicas, si bien es cierto no es su mayor fuerte ya que todo su potencial está enfocado cuando trabajamos la geometría con él, es una alternativa útil y versátil cuando no se necesita un software especializado en cálculos analíticos. (Mañas, 2013).

Los requerimientos técnicos de Geogebra son muy básicos y casi cualquier computador con sistemas operativos de 32 y 64 bits es capaz de mover el programa de una manera óptima, su código de programación está escrito en lenguaje Java y HTML5 y puede ser utilizado en plataformas Android, iOS, Java, HTML y ha sido galardonado con una de las mejores distinciones para software educativos como lo es el Microsoft Education Award en el año 2012. (Geogebra, sf).

2.4.2. Resultados de trabajo anteriores con Geogebra.

(Hernandez et al., 2016) en su investigación titulada *Geogebra y TIC en Matemáticas de enseñanza secundaria* luego de aplicar una metodología basada en el análisis del comportamiento de un grupo de estudiantes de 3er grado de bachillerato que fue dividido en dos subgrupos a los cuales uno se les aplico la estrategia didáctica tecnológica y al otro se continuo con la estrategia magistral convencional con la finalidad de obtener información cualitativa y cuantitativa del proceso y finalmente poder realizar una comparativa cimentada entre las dos estrategias se concluye en esta investigación que el uso de Geogebra como herramienta para facilitar la comprensión del pensamiento geométrico espacial ha sido muy positivo y esto debido principalmente a la gran interactividad del programa que permitió a los estudiantes en muchas ocasiones detectar errores y orientar a

los mismos en sus respuestas, esto acompañado con una actitud positiva frente a la apropiación de los recursos digitales en el proceso de aprendizaje fueron los que permitieron que la información obtenida de las dos estrategias apuntaran a que el uso del recurso digital Geogebra tuviese una mayor aceptación y mejores resultado.

En la investigación realizada por (Mañas, 2013) donde se pretendía aumentar el interés del profesorado por el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza - aprendizaje a través de la justificación de ¿por qué los estudiantes adquieren más conocimientos con estas técnicas de trabajo? se concluye a partir de los resultados obtenidos que el hecho de introducir las herramientas digitales al aula es de gran importancia para aumentar el interés de los alumnos por las temáticas desarrolladas y de esta manera se puedan facilitar los procesos de enseñanza, se resalta en la investigación como los estudiantes cambian su actitud cuando la metodología utilizada es diferente a la convencional e incluye este tipo de herramientas, “...cuando pasas de una clase magistral a una tarea o una explicación con el ordenador el nivel de atención y de interés que muestra el alumnado crece exponencialmente...” indica Mañas.

Otra de las ventajas reflejadas en el uso de las herramientas tecnológicas es el compañerismo que se observa en las clases propiciando un ambiente de aprendizaje colaborativo ya que los estudiantes que normalmente conocen muy bien el uso de las nuevas tecnologías pero que con un programa que es nuevo para ellos al principio les cuesta un poco el proceso de adaptación, posteriormente que conocen bien el programa y empiezan a utilizarlo con facilidad aparece un fenómeno de ayuda desinteresada a los compañeros que aun presentan algunas dificultades en el uso del programa (Mañas, 2013)

2.4.3. Requerimientos de software y Hardware.

Los requerimientos en software y Hardware esta herramienta tecnológica son muy simples y casi que en cualquier institución puede encontrarse estos recursos. Si tenemos en cuenta que la población objetivo que son los estudiantes de 8vo grado de la institución educativa No. 11 Sede el Carmen, en promedio están compuestos por cursos de 35 estudiantes, los requerimientos para llevar a cabo la integración de las herramientas tecnológicas serán tener disponibilidad de la sala de informática de la institución completamente equipada y de esta forma se pueda asegurar que cada uno de los estudiantes tenga acceso a un computador. En materia de conectividad un internet con una velocidad de 10 MB como mínimo sería suficiente para suplir las necesidades de los 35 estudiantes objetos de estudio.

Como se menciona anteriormente el software a utilizar en este proyecto es de libre acceso, por ende no hay que contratar ningún tipo de licenciamiento y basta con descargar el programa en cada uno de los computadores.

Actualmente las condiciones de software y Hardware de la institución educativa No 11 sede el Carmen son precarias, el inventario realizado a mitad de año arroja que de los 45 computadores disponibles solamente 25 de ellos están trabajando en óptimas condiciones por ende se hace necesario la reparación y/o mantenimiento de los equipos restantes para poder garantizar el uso de un computador por estudiante. Adicionalmente los equipos disponibles no cuentan con los softwares que se van utilizar, claro que esto no sugiere mayor inconveniente pues la licencia de estos es gratuita y además son de fácil instalación. En conclusión solo la parte de hardware de la institución es la que requiere mayor atención y pronta solución para la implementación con éxito de la propuesta investigativa.

2.4.4. Pertinencia de la tecnología utilizada.

En resumen la justificación de escoger esta herramientas tecnológica para aplicarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes se basa principalmente en la simplicidad de la misma, si bien es cierto como se ha mencionado hay una variedad de opciones de herramientas tecnológicas que pueden llegar a tener un mayor potencial o pueden ser más completas que la herramienta Geogebra, se debe tener en cuenta la población objetivo que son los estudiantes de octavo grado y se debe priorizar entonces la simplicidad y facilidad de observación e interacción de los conceptos con la aplicación sobre su potencial o extensión. Resulta más conveniente que un estudiante de secundaria pueda realizar mediante la aplicación la gráfica de una parábola sencilla y observar su dominio y otras características de la gráfica a que por ejemplo en otra aplicación se le dificulte realizar la misma grafica pero la información que me arroja la otra aplicación incluya derivadas, mínimos, máximos y otra cantidad de conceptos que aún el estudiante no le interesan porque no los domina. (Mañas, 2013).

3. DISEÑO METODOLÓGICO.

3.1. Tipo de investigación.

Teniendo en cuenta la definición planteada por Hernandez Sampieri (2014), cuando aplicamos un enfoque cuantitativo a una investigación lo que se desea es utilizar unos datos que han sido recolectados previamente para corroborar una hipótesis,

basados principalmente en mediciones numéricas y análisis estadísticos, todo esto con la finalidad de establecer unas pautas de comportamiento y probar teorías. De acuerdo con esta definición se hace pertinente enmarcar en este enfoque cuantitativo el presente trabajo investigativo. El objetivo general que pretende el presente trabajo es mejorar las competencias matemáticas en un grupo de estudiantes mediante la implementación de unas herramientas tecnológicas y para conseguir dicho objetivo se plantea una serie de objetivos específicos con una secuencia de 4 etapas claramente definidas:

Diagnosticar → Diseñar → Implementar → Evaluar

La última etapa de evaluación que es donde se definirá si se logró el objetivo del trabajo, es necesario realizar un análisis estadístico de la muestra escogida y con base en la información de la primera etapa (Diagnostico) comparar los resultados antes y después de la utilización del recurso tecnológico para poder evaluar su pertinencia y eficiencia. Todo este análisis numérico es quien enmarca la investigación dentro del enfoque cuantitativo.

El diseño de investigación del proyecto tendrá un modelo no experimental de carácter longitudinal en la recolección de los datos que busca medir la evolución de un grupo con respecto a un estado inicial, antes la intervención mediada por el recurso tecnológico educativo. El recurso utilizado en los procesos de enseñanza y aprendizaje de dicho grupo será igual para todos los elementos del mismo y su aplicación será durante el mismo periodo de tiempo (Sousa, Driessnack, & Costa, 2007)

3.2. Variables.

3.2.1. Variable Independiente

Mediación didáctica a través de la herramienta TIC Geogebra.

3.2.2. Variable Dependiente.

Mejoramiento de competencias matemáticas.

La variable independiente puede ser observada claramente en los objetivos específicos 2 y 3 a través de la secuencia didáctica que se diseñará e implementará en los estudiantes de 8°. Dicha secuencia didáctica estará fundamentada en la inclusión de herramientas digitales como Geogebra en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula y el efecto de dicha variable sobre la población de estudio es lo que precisamente se buscará analizar.

Como toda variable dependiente que se encuentra sujeta a los parámetros establecidos en la variable independiente, el mejoramiento de las competencias matemáticas de los estudiantes de 8° estará sujeto a mediación didáctica que se haga con dichos estudiantes. Una manera de medir dicha variable será a través de la implementación de las diferentes pruebas institucionales y de las pruebas externas realizadas el próximo año como ya se había concertado en el planteamiento del problema cuando estos mismos estudiantes se encuentren realizando el grado 9°, estos resultados serán comparados con los obtenidos antes de la intervención de la mediación didáctica con las herramientas en mención.

3.3. Hipótesis.

La mediación didáctica a través de la herramienta TIC Geogebra potencia el mejoramiento de las competencias matemáticas de los estudiantes del grado octavo de la Institución educativa número 11 sede el Carmen del municipio de Maicao – La Guajira.

3.4. Población.

La población objeto de estudio son los estudiantes del grado octavo de la institución educativa No 11 Sede el Carmen del municipio de Maicao – La Guajira. Estos estudiantes están distribuidos equitativamente en 6 grupos de 35 estudiantes para un total de 210 estudiantes de los cuales 137 son niñas y 83 son niños. Las edades de los estudiantes oscilan entre los 12 y 15 años con excepción de 2 estudiantes en extra edad de 17 y 18 años. Los estudiantes en su mayoría se encuentran en una condición socioeconómica baja a media dentro de las cuales en su gran mayoría todos los padres de familia poseen un empleo y otra pequeña parte además de poseer un empleo son profesionales. Debido a la condición de municipio fronterizo y a la multiculturalidad del municipio la población estudiantil hay un contexto cultural notoriamente variado, en la institución hay estudiantes venezolanos, árabes, wayuu y arijunas (mestizos).

Para efectos de la investigación del presente proyecto y buscando la practicidad de la evaluación, se realizará la implementación de las herramientas TIC en una muestra no probabilística de 30 estudiantes escogidos de tal forma que se tenga una amplia variedad de estudiantes con diferentes características (edad, cultura, sexo, estrato socioeconómico, etc.) buscando precisamente la mayor representatividad de dicha muestra estadística. Este subgrupo de estudiantes será sometido a la secuencia didáctica – práctica mediada por el uso de la herramienta TIC Geogebra, y serán precisamente estos estudiantes a quienes se evaluará su rendimiento luego de la implementación del recurso tecnológico con respecto a los resultados previos de toda la población.

3.5. Procedimiento.

El proyecto de investigación se realizará de la siguiente manera:

Fase 1 (Diagnostico): Consiste en una etapa de diagnóstico donde mediante la aplicación de instrumentos de recolección de información como: pruebas escritas, encuestas y análisis de informes se obtendrán datos concretos sobre: rendimiento académico en el área de matemáticas, concretamente en los temas relacionados con el pensamiento geométrico espacial y variacional o sistemas algebraicos. Con la información recolectada se procede a representarla gráficamente para facilitar su análisis, identificando con claridad las principales falencias que están propiciando la situación problema.

Fase 2 (Diseño y construcción): A partir del análisis anterior se hace una revisión bibliográfica que ayude a diseñar las estrategias y a crear la secuencia didáctica práctica de enseñanza y aprendizaje basada en el uso de herramientas digitales que permitan potenciar las competencias matemáticas mencionadas anteriormente en los estudiantes de 8°. La secuencia didáctica práctica tendrá estipulado las actividades y contenidos a desarrollar por los estudiantes con sus respectivas guías y fechas de desarrollo.

Fase 3 (Aplicación): Se procede a implementar secuencia didáctica práctica consistente en actividades de aprendizaje basadas en el uso de la herramienta digital Geogebra y que se encuentren encaminadas a fortalecer el pensamiento geométrico y variacional en los estudiantes de 8°.

Fase 4 (Evaluación): En esta fase se busca medir los parámetros evaluados en la fase diagnóstica mediante la aplicación de otras pruebas institucionales, se organiza los resultados obtenidos en las pruebas de esta fase y se analiza la información obtenida con respecto a la fase diagnóstica para de esta manera medir el impacto del proyecto de investigación.

Los objetivos y actividades de cada una de las fases descritas anteriormente se presentan de manera resumida en la tabla 5.

Tabla 5. Cuadro de procedimientos.

FASE	OBJETIVOS	ACTIVIDADES
Fase 1. Diagnostico	Diagnosticar el rendimiento en el área de matemática de los estudiantes de octavo grado de la Institución educativa número 11 de Maicao en el periodo lectivo 2019, antes de la mediación didáctica con la herramienta TIC Geogebra.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recolectar información del rendimiento académico en el área de matemáticas a través del boletín de notas antes de la intervención tecnológica. 2. Realizar encuestas sobre el uso de las TIC en el aula por parte de los docentes. 3. Realizar una prueba diagnóstica sobre pensamiento geométrico y variacional. 4. Graficar y analizar los datos obtenidos
Fase 2. Diseño y construcción.	Diseñar una secuencia practica de Enseñanza – Aprendizaje dentro del aula de clase basada en el uso de las herramientas digitales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar la hoja de ruta de la secuencia didáctica practica de enseñanza y aprendizaje que contenga 4 secciones de socialización y 4 secciones prácticas. 2. Elaborar 4 Talleres prácticos y 1 evaluación final desarrollados a través de la herramienta Geogebra que vayan en concordancia con los estándares curriculares. 3. Creación de una comunidad virtual de aprendizaje que permita la asignación y revisión de actividades extra clases.
Fase 3. Aplicación	Implementar la secuencia practica de Enseñanza – Aprendizaje basada en el uso de las herramienta TIC Geogebra en los estudiantes de octavo grado de la Institución educativa número 11 de Maicao	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asignar talleres prácticos con las actividades pre-diseñadas que permitan fortalecer las competencias matemáticas a través del uso de la herramienta Geogebra. 2. Retroalimentación de los talleres prácticos. 3. Usar la comunidad virtual de aprendizaje para la revisión de las actividades asignadas y como estrategia de aprendizaje colaborativo.

		4. Realizar evaluación practica en computadores.
Fase 4. Evaluación	Evaluar si hay diferencias estadísticas significativas del rendimiento en el área de matemáticas de los estudiantes de 8° de la Institución educativa número 11, antes y después de la implementación de la secuencia didáctica practica de Enseñanza – Aprendizaje basada en el uso de la herramienta TIC Geogebra.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar y comparar estadísticamente los resultados obtenidos en las pruebas realizadas antes y después de la intervención tecnológica con la aplicación Geogebra. 2. Comparar los resultados obtenidos en las pruebas externas (saber 9) de los años 2019 y 2020.

Fuente: Elaboración propia.

3.6. Instrumentos de recolección de información.

Teniendo en cuenta las características de una investigación cuantitativa y el diseño de la investigación, elementos que caracterizan este proyecto, la hipótesis planteada, las variables determinadas, la población objeto de estudio y las muestras correspondientes a docentes y estudiantes, se plantean los siguientes instrumentos de recolección de información para obtener un diagnóstico de la situación actual del problema en estudio:

- **Encuesta a docentes:** Se aplica un formulario de manera individual al cuerpo docente que dictan alguna clase a los estudiantes de 8°, 12 docentes en total, para obtener información sobre el conocimiento que tienen estos sobre las TIC y el uso que le están dando dentro de sus prácticas pedagógicas. El formulario está constituido por 15 preguntas y fue realizado de manera on-line a través de la plataforma digital <https://www.e-encuesta.com/>. El borrador del formulario se puede apreciar en el ANEXO 1.
- **Encuesta a estudiantes:** Aplicada principalmente para indagar sobre el uso que otorgan los docentes a las herramientas tecnológicas dentro de sus clases desde la perspectiva de los alumnos, conocer el nivel de aceptación de dichas herramientas en los mismos y el uso que le están dando los estudiantes dentro y fuera del aula. La Encuesta fue diseñada en un formulario de 10 preguntas de

manera on-line en la misma plataforma de los docentes y aplicada al grupo de estudiantes seleccionados en la muestra el cual está compuesto por 30 jóvenes. El borrador de la encuesta se puede apreciar en el ANEXO 2.

- **Prueba diagnóstica:** Es una prueba que evalúa el desempeño académico de los estudiantes del grado 8° en los componentes del pensamiento geométrico y variacional. A través de esta prueba se realiza una valoración en la fase inicial del proyecto a estudiantes del grado 9° que ya han desarrollado la temática a evaluar mediante prácticas educativas convencionales, esto con la finalidad de obtener unos datos de partida que se contrastaran, luego de toda la ingeniería del proyecto, en una etapa de evaluación para un grupo de estudiantes de 8° a los cuales se les aplico la secuencia didáctica mediada por Geogebra. El diseño de la prueba se realizó a través de la plataforma educativa Edmodo y el borrador de dicha prueba se puede apreciar en el ANEXO 3.
- **Bitácora de Campo:** Este instrumento se utilizara para obtener información acerca de algunas situaciones particulares que puedan presentarse durante la etapa de ingeniería del proyecto, donde se está implementando la secuencia didáctica basada en Geogebra. Si bien este instrumento tiene un carácter subjetivo pues se está plasmando una realidad observada a través de los ojos del investigador la información que se obtenga a partir de esta puede ser de gran apoyo para refutar o constatar las hipótesis o conclusiones que se produzcan a partir de la información objetiva de los otros instrumentos.

3.7. Técnicas de análisis de datos.

Para el análisis de los datos recolectados en la fase diagnostica y en la fase de evaluación se pretende obtener información valida y confiable proveniente de los datos recolectados a través de diferentes técnicas estadísticas que permitan saber, ¿Cómo están distribuidos los datos? , ¿Qué tanto varían los datos?, ¿Qué relación existen entre las variables?, ¿Cómo describir diferencia entre grupos poblacionales? etc.

Es muy importante tener en cuenta que la información que se va presentar se debe organizar de una manera clara en la que la comprensión de los resultados y la interpretación de los mismos no sea un asunto engorroso, es por ello que el análisis de los datos del presente trabajo se desarrolló principalmente a través de tablas y gráficos estadísticos sencillos como diagramas de barra y diagramas circulares, estas herramientas ofrecen grandes posibilidades en cuanto a representaciones y escenarios propicios para su uso además de su facilidad de lectura e interpretación.

La manera de corroborar la hipótesis del presente proyecto investigativo gira en torno a un análisis estadístico comparativo entre varios grupos de control poblacional. En primer lugar se tiene una muestra claramente definida bajo algunos lineamientos de representatividad de la población, a esta muestra se llevó a cabo la fase de implementación de la secuencia práctica – didáctica basada en el uso de la herramienta Geogebra. Los resultados post-implementación serán cotejados para su análisis inicialmente con los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico para la misma muestra y también serán comparados con los resultados del resto de estudiantes de la población a los cuales no se implementó la secuencia y por ende continuaron desarrollando sus contenidos académicos mediante prácticas pedagógicas tradicionales.

4. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN.

A partir de la información obtenida de los instrumentos de diagnóstico aplicado a la población objeto de estudio y de la información recopilada sobre las estrategias pedagógicas usadas por el cuerpo docente involucrado directamente con dicha población, permiten reforzar la hipótesis planteada la cual deja entre ver que el bajo rendimiento académico de los estudiantes del grado octavo de la institución educativa número 11 de Maicao se debe a la falta de motivación y por ende interés en el desarrollo de las clases por los docentes ya que las estrategias utilizadas son rutinarias y tradicionales, si a todo esto se suma la dificultad de los estudiantes para asimilar conceptos geométricos y algebraicos enmarcados en un contexto de lápiz y papel, se podría pensar que una alternativa interesante y alentadora a la problemática sería la mediación didáctica a través de los recursos digitales ya planteados en esta investigación.

Como parte de la solución a dicha situación, se ha formulado en este proyecto investigativo una secuencia de talleres/guías prácticas – didácticas apoyadas en el uso de la herramienta digital Geogebra que permiten la articulación de las TIC con el desarrollo de las clases para los temas relacionados con el pensamiento espacial geométrico y variacional. De esta manera se pretende obtener resultados positivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje del área de matemáticas, dichos resultados serán contrastados en la fase de validación teniendo en cuenta la información inicial obtenida en el diagnóstico y los datos en post – implementación de la secuencia.

5. AMBIENTE DE APRENDIZAJE.

Luego del análisis de las posibles causas fundamentales del problema y las diversas teorías a considerar para la solución del mismo, se presenta en esta fase de ingeniería del proyecto, la propuesta a desarrollar como solución de la problemática, considerando el diseño y aplicación de un proyecto pedagógico basado en una secuencia práctica – didáctica con la ayuda de herramientas tecnológicas y que se encuentre encaminada a fortalecer en los estudiantes el pensamiento espacial geométrico y variacional.

5.1. Propuesta Pedagógica.

5.1.1. Educación matemática y didáctica de las matemáticas.

En primer lugar se debe hacer énfasis en la diferencia de estos dos términos. La educación matemática es un término muy grande que puede abarcar una gran cantidad de procesos relacionados con la enseñanza. Según (Sierra & Castro, 2000) la educación matemática puede definirse como “todo el sistema de conocimientos, instituciones, planes de formación y finalidades formativas” que conforman una actividad social compleja y diversificada relativa a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por otra parte la didáctica de la matemática la describen estos autores como la disciplina que estudia e investiga los problemas que surgen en educación matemática y propone actuaciones fundadas para su transformación.

5.1.2. Situación didáctica.

Una situación didáctica puede definirse como el conjunto interrelaciones en la que intervienen el profesor, el estudiante y un medio didáctico y es preparada o construida intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los alumnos un saber determinado.

La metodología didáctica se caracteriza en primer lugar, por un esquema experimental basado en las “realizaciones didácticas” en clase, es decir, sobre la concepción, realización, observación y análisis de secuencias de enseñanza. Sus principales características se pueden destacar aspectos como:

- ✓ Basada en intervenciones didácticas en clase, es decir, sobre la concepción, realización, observación y análisis de secuencias de enseñanza.
- ✓ La validación es esencialmente interna, fundada en la confrontación entre el análisis a priori y a posteriori (y no validación externa, basada en la comparación de rendimientos de grupos experimentales y de control).

Figura 5. Relación entre una situación didáctica y una situación a-didáctica.

Tomado de Acosta, Monroy y Rueda (2010).

5.1.3. La ciencia Cognitiva.

La ciencia cognitiva intenta materializar el potencial metafórico que relaciona el funcionamiento de la mente a un ordenador, buscando comprender el funcionamiento de la cognición, es decir la manera como aprendemos y procesamos la información, lo que a su vez arroja como resultado el comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La metodología científica de este tipo de enfoques consiste en hacer una serie de observaciones detalladas sobre los procesos de resolución de problemas por parte de los aprendientes, buscando regularidades en sus conductas de resolución intentado caracterizar esas regularidades detectadas con suficiente grado de precisión y detalle para que los estudiantes puedan tomar dichas caracterizaciones como modelos para la resolución de los problemas.

Como educadores matemáticos se debe plantear el interrogante con respecto a si la metáfora del ordenador proporciona un modelo de funcionamiento de la mente que pueda ser adecuada para explicar los procesos de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas y cuáles son las consecuencias para la instrucción matemática de las teorías del procesamiento de la información.

La propuesta pedagógica está fundamentada en el diseño de una secuencia práctica- didáctica basada en el uso de la herramienta tecnológica Geogebra la cual se pone en práctica bajo un ambiente de observación enmarcado en el enfoque de la ciencia cognitiva. La secuencia se aplicará en 8 sesiones de aprendizaje y una sesión adicional para realizar la evaluación final. La dinámica de las sesiones seguirá un patrón de guía trabajada y posteriormente la socialización de la misma, por ende el trabajo individual de los estudiantes será reducido netamente a 4 sesiones, cabe resaltar que la duración de cada una de las secciones es de 110 minutos.

En cada una de las sesiones los estudiantes contarán cada uno con un computador en donde previamente se ha instalado la aplicación Geogebra y el docente contará con un proyector en donde puede realizar los aportes e indicaciones generales para un mejor desarrollo de las actividades. En cada una de las sesiones se realizarán anotaciones en la libreta de campo acerca de cómo los estudiantes responden al estímulo de la herramienta didáctica.

5.2. Componente Tecnológico.

La herramienta tecnológica mediadora de los procesos de aprendizaje y principal responsable del componente didáctico es la aplicación Geogebra. Es un software de libre licencia (GNU) que puede ser utilizado con conexión a la red o de manera *offline* y se puede descargar de su página oficial. Es una herramienta muy versátil de bajo tamaño y que presenta unos requerimientos de hardware y software muy básicos, es compatible con todos los sistemas operativos e inclusive puede ser instalado en dispositivos móviles como celulares inteligentes y tabletas.

Geogebra posee una interface muy intuitiva lo que permite que el estudiante explore todos sus contenidos de una manera muy fácil y práctica, se pueden trabajar a través de ellas contenidos relacionados con el pensamiento espacial geométrico los cuales son el fuerte de la aplicación y también algunos conceptos del pensamiento

variacional algebraico, lo que la hace ideal para implementarla en estudiantes que se encuentren en la básica secundaria y media.

Figura 6. Interface Geogebra.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Barra de herramientas principal de Geogebra.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1. Plan de trabajo.

Las actividades planteadas para el desarrollo de la secuencia práctico - didáctica apoyada en el uso de Geogebra se pueden resumir en la siguiente hoja de ruta donde se describen aspectos como el contenido temático a trabajar, la distribución de las sesiones de trabajo el objetivo para cada sesión trabajada y la metodología implementada la cual se encuentra articulada con unas guías de trabajo que se pueden encontrar en el material anexo del trabajo investigativo.

Tabla 6. Descripción detallado de actividades de la secuencia practica – didáctica.

UNIDAD	TEMA	SUBTEMAS	SESION	OBJETIVO	METODOLOGÍA
Figuras planas	Polígonos	Elementos de un polígono.	1 y 2	Identificar los elementos que conforman un polígono.	<p>Inicio: Se da inicio a la primera sección indagando rápidamente los saberes previos</p> <p>Desarrollo: Se explican cada uno de los comandos o botones del panel principal de Geogebra para que los estudiantes realicen las respectivas construcciones indicadas en la guía de contenido 1. (Anexo 4)</p> Botón segmento: sirve para trazar las diagonales de los polígonos construidos.
		Clasificación de polígonos		Clasificar polígonos según el número de lados y la medida de sus ángulos.	

				Botón distancia o longitud.
Triángulos	<ul style="list-style-type: none"> • Propiedades de los triángulos. • Clasificación de triángulos según la medida de sus lados. • Clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos. 	3	<p>Identificar las propiedades de los triángulos y sus diferentes clasificaciones.</p> <p>Inicio: Se da inicio a la clase articulando la temática trabajada en la guía anterior relacionando a los triángulos como polígonos de 3 lados.</p> <p>Desarrollo: Utilizando Geogebra se explica el contenido de la guía 2 (Anexo 5) realizando las construcciones geométricas de los diferentes tipos de triángulos clasificados según la medida de sus lados y de sus ángulos.</p> <p>Con los botones llamado Texto, se nombra cada triángulo teniendo en cuenta la clasificación según la medida de los lados y la clasificación según la medida de sus ángulos contenida en la guía 2.</p> <p>Se hace la aclaración que un triángulo puede cumplir las condiciones en los dos tipos de clasificación, es decir un</p>	

				<p>triángulo escaleno puede ser también un triángulo rectángulo.</p> <p>Final: Retroalimentación del taller práctico liderado por el docente.</p>
Cuadriláteros	<ul style="list-style-type: none"> • Paralelogramos • Trapecios • Trapezoides 	4	<p>Identificar las propiedades de los cuadriláteros y sus diferentes clasificaciones.</p>	<p>Inicio: Se inicia la sesión recordando la clasificación de polígonos resaltando los polígonos de 4 lados, se exploran saberes previos relacionados.</p> <p>Desarrollo: A través de Geogebra y utilizando la guía 3 (Anexo 6) se explican las propiedades y la clasificación de los cuadriláteros resaltando en concepto de paralelismo.</p> <p>Con los botones y teniendo en cuenta las longitudes de los lados, la medida de sus lados y los lados que sean paralelos se nombra cada una de las construcciones</p>

				<p>realizadas apoyándose en las características de cada cuadrilátero.</p> <p>Final: Retroalimentación del taller práctico liderado por el docente.</p>
Circunferencia y círculo	Elementos y propiedades de la circunferencia	5 y 6	Identificar los elementos y propiedades de la circunferencia	<p>Inicio: Se inicia la sesión explorando saberes previos sobre circunferencia y círculo, diferencia del círculo con las otras figuras planas al no poseer lados y la diferencia entre los dos conceptos.</p> <p>Desarrollo: De acuerdo con la guía 4 (Anexo 7) y utilizando Geogebra se explican los elementos presentes en una circunferencia y la diferencia de la misma con el círculo de la siguiente forma.</p>
	Área del círculo		Hallar el área de un círculo a partir de su radio	<p>Con el botón , llamado segmento se trazan el radio, diámetro y una cuerda de la circunferencia.</p>

				<p>Con el botón, para el mismo círculo.</p> <p>Final: Retroalimentación del taller práctico liderado por el docente.</p>
--	--	--	--	---

	Longitud	Perímetro de figuras planas	7 y 8	Hallar el perímetro de las diferentes figuras planas estudiadas.	<p>Inicio: Se hace una recapitulación de las figuras planas trabajadas anteriormente y a través de la guía 5 (Anexo 8) se explica el concepto de perímetro para que los estudiantes análogamente creen una expresión algebraica para cada figura, según sus características.</p> <p>Desarrollo: De acuerdo con la guía 5 y sin la necesidad de que el estudiante aprenda de memoria las diferentes fórmulas para el perímetro si no por el contrario sean capaces de deducirla para cualquier figura plana se plantea la siguiente secuencia para trabajar en Geogebra.</p> <p>Con los botones se mide cada uno de los lados de las diferentes figuras planas y se calcula el valor del perímetro de acuerdo a la expresión algebraica hallada anteriormente.</p> <p>Para el caso de la circunferencia se apoya la explicación de la fórmula para el perímetro en la guía 5.</p>
--	----------	-----------------------------	-------	--	---

				<p>Con el botón </p> <p>Final: Retroalimentación del taller práctico liderado por el docente.</p>
--	--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Elaboración de polígonos en Geogebra.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Círculo y la circunferencia en Geogebra.

Fuente: Elaboración propia.

5.3. Implementación

Durante la aplicación de la secuencia práctica – didáctica basada en el uso del software Geogebra implementada en las sesiones establecidas en el plan de trabajo (Tabla 6) se hacía un seguimiento con el insumo denominado bitácora de campo bajo un formato libre, en el cual se anotaban las particularidades de cada una de las sesiones para una análisis subjetivo de la dinámica de las sesiones.

Sesión 1 y 2.

En la primera sesión donde se trabajó el tema de los polígonos y sus principales elementos y clasificación, los estudiantes tuvieron problemas muy marcados con el uso del software, gran parte de la primera sesión fue utilizada para orientar sobre cómo funcionaba el software y los usos de las herramientas principales. La situación fue manejada por el docente de manera oportuna dando las indicaciones correspondientes de manera general a través de la proyección del computador del profesor ante cualquier duda particular que se presentara, esto permitió ahorrar mucho tiempo ya que la mayoría de las dudas de los estudiantes se encontraban repetidas o algunos ni siquiera se atrevían a preguntar.

Foto 1. Introducción a Geogebra.

Fuente. Elaboración propia.

La mayoría de los estudiantes se notaban bastante entusiasmados ante la nueva modalidad de las clases, la tecnología despertó un interés por desarrollar las actividades planteadas, a grandes rasgos se comprobó lo que desde un principio se sugería y es que realizar actividades alternativas de carácter didáctico y mediada por la tecnología motiva de manera puntual a la mayoría de los estudiantes.

Fotos 2 y 3. Estudiantes trabajando guía 1

Foto 4. Estudiantes trabajando guía 1.

Fuente. Elaboración propia.

El trabajo de los estudiantes fue un poco lento pero al final la mayoría de los estudiantes lograron entregar el producto final deseado para la guía 1. Teniendo en cuenta la propuesta pedagógica y los postulados de la evaluación formativa en la sesión 2 el docente lideró la retroalimentación del contenido temático y de las actividades que se debían desarrollar.

Foto 5. Retroalimentación guía 1.

Fuente. Elaboración propia.

Sesión 3.

Durante las sesiones 3 y 4 se trabajó el tema de los triángulos, su clasificación según dos criterios y las propiedades fundamentales de los mismos. El manejo de los estudiantes para estas sesiones mejoró notoriamente, cabe resaltar que a través de la plataforma educativa EDMODO donde hay diversas clases conformadas por los estudiantes del grado octavo de la institución, se compartió material relacionado con el uso de Geogebra y algunos links de interés.

Foto 6. Grupos estudiantiles plataforma EDMODO.

Fuente. Elaboración propia.

El docente lideró la contextualización del tema antes de entrar de lleno al desarrollo de la guía para ambientar a los estudiantes con una actividad relacionada con el tema.

Foto 7. Actividad de contextualización Sesión 3.

En general los estudiantes cumplieron con lo esperado para el desarrollo de esta guía y sus habilidades en el uso de Geogebra mejoraron en gran medida, se empieza a notar una articulación de los conceptos asociados con el pensamiento geométrico y las habilidades tecnológicas propiciadas por el uso del software.

Foto 8. Trabajo de estudiantes sesión 3.

Fuente: Elaboración propia.

Nuevamente el docente recoge todas las dificultades de los estudiantes a lo largo del desarrollo de la sesión y de manera general hace las aclaraciones pertinente y a modo de retroalimentación desarrolla una parte de las actividades asignadas para el trabajo de los estudiantes en la guía 2.

Foto 9. Retroalimentación guía 3.

Fuente. Elaboración propia.

Sesión 4.

Durante la sesión 4 damos inicio al tema de los cuadriláteros, se trabaja su clasificación teniendo en cuenta el concepto de paralelismo para posteriormente enfatizar en la sub - clasificación que tienen los paralelogramos.

Foto 10 y 11. Estudiantes trabajando guía 4.

Fuente. Elaboración propia.

En esta sesión se presentaron bastantes inconvenientes con el desarrollo de la guía, el problema estaba ligado al desconocimiento de un saber previo que se supone los estudiantes debían manejar, pero la realidad reflejaba que no era así.

La planificación de la sesión tuvo que desviarse un poco para consolidar el conocimiento de los estudiantes sobre el paralelismo y la perpendicularidad. Utilizando el software Geogebra el docente aprovecho para hacer su intervención y se pudo continuar con el normal desarrollo de la guía, pero la actividad tuvo que ser terminada desde la casa de los estudiantes o algunos aprovecharon el descanso para terminarla.

Foto 12 y 13. Explicación perpendicularidad y paralelismo

Sesión 5 y 6.

Durante estas sesiones se trabajó el tema del círculo y la circunferencia. La sesión inicio con una actividad de contextualización que permitió al estudiante reconocer la diferencia entre los tres conceptos relacionados con una secuencia de puntos que forman curvas. (Circunferencia, círculo y esfera). Si bien es cierto en esta guía solo se trabajó con los dos primeros conceptos, se consideró pertinente incluir el concepto de esfera enseguida para que el estudiante reconozca la diferencia entre los 3.

Foto 14. Diferencia entre círculo, circunferencia y esfera.

Fuente. Elaboración propia.

Nuevamente los estudiantes mostraron un grado de interés elevado en la explicación de la temática a través del software se generaron varias dudas, la participación de algunos estudiantes empezó a ser constante y particularmente, un caso de un estudiante con el cual el docente investigador ha trabajado largo tiempo y siempre ha mostrado una actitud reacia con la materia, es uno de los estudiantes que más está participando en las clases e incluso ayuda a sus compañeros más

atrasados, cuando se le pregunta a que se debe ese cambio de actitud el estudiante responde que en su casa la mama tiene un Ciber-Café y el la ayuda a administrarlo y por eso él sabe mucho de tecnología y que de esta manera relacionando la temática con el uso de la misma se le hacía más interesante lo que el profesor estaba hablando.

Foto 15 y 16. Estudiantes trabajando guia 4.

Fuente. Elaboración propia.

Como en todas las sesiones el docente lidera la retroalimentación de la tematica trabajada de acuerdo con los inconvenientes observados. A esta altura de la propuesta de este proyecto investigativo las habilidades tecnologicas de los estudiantes son muy elevadas, y es que al ser estos estudiantes unos nativos digitales la manera como asimilan la informacion provenientes de fuentes tecnologias se les facilita de gran manera.

El éxito de las explicaciones esta entonces en encontrar las herramientas mas indicadas dentro del software para que ellos asimilen el concepto y puedan poner en practica lo aprendido.

Fotos 17 y 18. Retroalimentación guía 4.

Fuente. Elaboración propia.

Sesión 7 y 8.

Las últimas dos sesiones de la secuencia práctico – didáctica, basada en el uso de Geogebra, fue para trabajar el tema de perímetro de las figuras planas que en guías anteriores se desarrollaron.

Fotos 19 y 20. Estudiantes trabajando guía 5.

Fuente. Elaboración propia.

En estas dos secciones sirvieron para hacer un recuento general de todas las figuras planas que se han trabajado y para trabajar el tema de perímetros, el cual

se relacionó en gran parte con el componente algebraico pues se pidió a los estudiantes que no solo trabajaran con la herramienta de perímetro de Geogebra sino que también lo hicieran con la ventana algebraica que tiene el programa y que fuese el mismo estudiante el encargado de construir expresiones algebraicas para permitir el cálculo del perímetro y se verificaba inmediatamente con el valor que calcula Geogebra.

La respuesta de los estudiantes fue positiva ya no solo estaban haciendo uso de los principales botones del programa, sino también utilizando el cuadro de entrada para nombrar variables y crear expresiones algebraicas a partir de la construcción de las diferentes figuras planas.

Foto 21. Explicación cálculo de perímetro.

Fuente. Elaboración propia.

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.

Gracias a la información que se obtuvo en la fase inicial del proyecto (F. Diagnostica) y a la organización de la misma se puede analizar la información resultante para determinar las características que debe tener la secuencia práctica didáctica que se va implementar en el grupo de estudiantes determinados en la muestra del proyecto, para que los resultados obtenidos sean positivos.

6.1. Análisis encuesta a docentes.

Los resultados de la encuesta a docentes se presentan a continuación.

Pregunta 2.

Tabla 7. Conocimiento de las TIC.

Pregunta	Respuesta	
	Si	No
2. ¿Conoce usted alguna herramienta tecnológica educativa?	10	2

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 1. Conocimiento de las TIC.

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar en el grafico 2 que la mayoría de los docentes encuestados tienen conocimiento de algunas herramientas tecnológicas que pueden ser incluidas dentro de sus prácticas pedagógicas y que el desconocimiento de las mismas es muy bajo, por ende se puede concluir en el caso de que los datos lo avalen de que

si no se están usando estas herramientas dentro del aula es por la propia decisión del docente.

Pregunta 3.

Tabla 8. Necesidad de uso de las TIC.

Pregunta	Respuesta		
	<i>Si es necesario</i>	<i>Es una opción</i>	<i>No es aplicable.</i>
3. Desde su perspectiva, ¿Es necesario utilizar herramientas tecnológicas como mediador didáctico en los procesos de enseñanza?	5	4	3

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 2. Necesidad de uso de las TIC.

Fuente: Elaboración propia.

En los resultados de esta pregunta se empieza a notar una tendencia tradicionalista en el 25% de los encuestados quienes consideran que no es necesario incorporar las herramientas tecnológicas dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje ya que para ellos dichas herramientas no son aplicables dentro del contexto propio de las asignaturas que ellos direccionan. Por otro lado un 75% de los docentes considera que es posible incorporar las TIC en el proceso, haciendo la aclaración que un 33% del total de encuestados lo considera una opción y no una necesidad como si lo piensan otro 42% de los docentes.

Pregunta 4.

Tabla 9. Usos de las TIC.

Pregunta	Respuesta			
4. ¿Para que utiliza las herramientas tecnológicas educativos?	Desarrollar clase.	Dejar actividades	Complementar	No las usa
	6	1	2	3

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 3. Uso de las TIC.

Fuente: Elaboración propia.

Otra tendencia importante que empieza a observarse es ¿cómo están usando las herramientas tecnológicas los docentes que incorporan las TIC dentro de sus procesos de enseñanza y aprendizaje? Se puede observar en el grafico 4 que la mitad de los docentes encuestados utilizan las herramientas para el desarrollo de sus clases dejando entre ver que el uso que se les da es durante el proceso y no únicamente al final como lo hace otro 25% quienes solo las utilizan para complementar o dejar actividades para desarrollar en casa. Por otro lado se sigue

observando el porcentaje de docentes que ve de forma reacia utilizar dichas herramientas.

Pregunta 5.

Tabla 10. Capacitación en uso de las TIC.

Pregunta	Respuesta	
	Si	No
5. ¿Ha recibido capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas educativas?	7	5

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 4. Capacitación en uso de las TIC.

Fuente: Elaboración propia.

Un panorama que es el común denominador en todo el territorio nacional es la poca capacitación al personal docente en muchas áreas de gran utilidad para mejorar y optimizar los procesos académicos. La institución educativa No 11 no es ajena a esa situación y esto lo confirma el grafico 5 en cual se observa que solo un poco más de la mitad de los docentes encuestados aseguran haber recibido algún tipo de capacitación relacionado con el uso de las TIC en los procesos educativos por parte de la institución o de la entidad territorial donde laboran, en este caso Secretaria Educación de Maicao. Esta poca capacitación de los docentes es una

de las causas de que los mismos no vean la necesidad de incluir de manera frecuente las herramientas tecnológicas en sus prácticas pedagógicas.

Pregunta 6.

Tabla 11. Dominio de las TIC.

Pregunta	Respuesta			
	<i>Excelente</i>	<i>Bueno</i>	<i>Regular</i>	<i>Nulo</i>
6. ¿Cómo califica su dominio de las TIC?	2	6	2	2

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 5. Dominio de las TIC.

Fuente: Elaboración propia.

La mitad de los docentes encuestados coinciden en considerar que su dominio sobre las herramientas tecnológicas es buena pero no excepcionales, lo que deja el espacio a concluir de que estos docentes consideran que aún pueden agregar a su haber muchas habilidades para potenciar ese dominio y de esta manera aumentar la incorporación de las TIC en la totalidad de su práctica pedagógica. El resto de los docentes en porcentajes iguales consideran que su dominio es excelente, regular o

nulo, siendo estas dos últimas consideraciones las de mayor preocupación debido a que un bajo dominio de las TIC se traduce en poco uso de las mismas.

Pregunta 7.

Tabla 12. Necesidad de capacitación.

Pregunta	Respuesta	
	Si	No
7. ¿Considera necesario que se realicen cursos especiales para preparar a los docentes en temas relacionados con el uso de las TIC en los procesos de enseñanza?	11	1

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 6. Necesidad de capacitación.

Fuente: Elaboración propia.

La totalidad de los docentes encuestados coinciden en que es necesario que se reciba capacitaciones técnicas y especializadas en cada una de las áreas del saber y sobre cómo implementar de manera paralela las ayudas tecnológicas disponibles actualmente, solo un docente no consideró que esto fuese necesario.

Pregunta 10.

Tabla 13. Frecuencia incorporación TIC.

Pregunta	Respuesta			
	<i>Siempre</i>	<i>Algunas veces</i>	<i>Rara vez</i>	<i>Nunca</i>
10. ¿Con que frecuencia incorpora las TIC en sus clases?	6	3	1	2

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 7. Frecuencia incorporación TIC.

Fuente: Elaboración propia.

El grafico 9 refleja que la mitad de los encuestados están incorporando las herramientas tecnológicas en sus prácticas pedagógicas de una manera constante mientras que un 25% lo está haciendo de una manera intermitente, dejando de esta manera otro 25% de docentes que hacen escaso o nulo uso de estas herramientas.

Pregunta 11.

Tabla 14. Porcentaje de uso de las TIC.

Pregunta	Respuesta			
	0 a 25%	25 a 50%	50 a 75%	75 a 100%
11. ¿En qué porcentaje cree usted que utiliza las TIC en sus clases?	5	3	2	2

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 8. Porcentaje de uso de las TIC en clase.

Fuente: Elaboración propia.

La interpretación de los resultados de esta pregunta es clave para entender la importancia de este proyecto investigativo, si bien es cierto que los resultados anteriores han mostrado que una cantidad importante de docentes conocen las herramientas TIC y las están incluyendo dentro de sus prácticas educativas, analizando el gráfico 10 observamos que ese uso o participación por llamarlo de otra manera de dichas herramientas en su mayoría es menor al 50%, quiere decir esto que a pesar de que se están utilizando las herramientas TIC en los procesos de enseñanza no se le está dando el protagonismo pertinente para dinamizar las clases y facilitar el entendimiento y realización de las actividades. Es pertinente entonces pensar en implementar nuestras secuencias didácticas de las clases que implique que la utilización de las TIC juegue un papel protagónico, idea central de la secuencia práctica didáctica diseñada en este proyecto investigativo.

Pregunta 12.

Tabla 15. Percepción uso de las TIC.

Pregunta	Respuesta			
12. ¿Cómo califica la experiencia de utilizar estas herramientas?	Excelente	Buena	Regular	Mala
	7	2	1	0

Fuente: Elaboración propia.

Del análisis de la tabla 17 se puede concluir que las impresiones del uso de las TIC en los procesos académicos por parte de los docentes encuestados fueron positivas a excepción de 3 docentes de los cuales a 1 le pareció regular la experiencia y otros 2 los cuales debido a que no han utilizado dichas herramientas no podían dar su percepción de experiencia.

Pregunta 13.

Tabla 16. Inconvenientes uso de las TIC.

Pregunta	Respuesta			
13. ¿Qué inconvenientes pudo observar al incorporar las TIC a los procesos académicos?	Limitaciones al manejar herramienta	No se animaron a usar la herramienta	No sabían usar el PC	No habían recursos
	5	0	1	4

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 9. Inconvenientes uso de las TIC.

Fuente: Elaboración propia.

Ahora, para los docentes que han utilizado las TIC, han surgido tres tipos de dificultades, según la gráfica 11, el 50% de los docentes afirma que los estudiantes han tenido limitaciones para manipular las aplicaciones a utilizar, ya sea por falta de una capacitación eficaz o falta de práctica al momento que ellos las ejecutan. Un 40% de los docentes aduce dentro de la institución no contaban con los recursos necesarios para un plan de trabajo adecuado, el restante 10% de docentes expone dificultades en los estudiantes para manejar los dispositivos tales como PCs, portátiles o tabletas.

Pregunta 14.

Tabla 17. Recomendación de las TIC.

Pregunta	Respuesta			
	0 a 25%	25 a 50%	50 a 75%	75 a 100%
14. ¿En una escala de 0 a 100 que tanto recomienda a otros docentes utilizar herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje?	2	2	4	4

Fuente: Elaboración propia.

Un porcentaje cercano al 70% de los docentes ven con buenos ojos que otros docentes agreguen a su práctica didáctica las herramientas TIC y el otro 30% no tendrían muchas intenciones de recomendar el uso de dichas herramientas.

6.2. Análisis encuesta a estudiantes.

Los resultados de la encuesta a estudiantes se presentan a continuación.

Pregunta 1.

Tabla 18. Uso de las TIC en clases.

Pregunta	Respuesta			
	<i>Siempre</i>	<i>Algunas veces</i>	<i>Rara vez</i>	<i>Nunca</i>
1. ¿Los docentes de su escuela utilizan herramientas tecnológicas para desarrollar sus clases?	8	10	5	7

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 10. Uso de las TIC en clases.

Fuente: Elaboración propia.

Se puede evidenciar en el gráfico 12 como el 60% de los estudiantes encuestados afirma que sus docentes hacen un uso regular de las herramientas tecnológicas dentro de los procesos educativos, información que no se encuentra muy desfasada con la recopilada en las encuestas de los docentes donde observamos que un 70% de los docentes afirma que utilizaba dichas herramientas, es muy importante que

los estudiantes tengan claro cuáles son esas herramientas y la manera en la que sus docentes las utilizan.

Pregunta 2.

Tabla 19. Herramientas tecnológicas más usadas.

Pregunta	Respuesta					
2. ¿Cuáles de los siguientes recursos tecnológicos han utilizado los docentes en clase?	PC	TV	DVD	Proyectores	Celular	Software educativo
	26	7	8	19	10	4

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 11. Herramienta tecnológica más usada por docentes.

Fuente: Elaboración propia.

Del análisis de la tabla 21 y el grafico 13 se puede concluir que el PC y el proyector es el recurso tecnológico al que mayor recurren los docentes para desarrollar la temática propia de las asignaturas que dirigen. Recursos importantes como el Tv y el celular no se les está dando el aprovechamiento suficiente, según los datos reportados por los estudiantes encuestados, pues estas herramientas son muy potentes y pueden brindarnos grandes beneficios. Por otra parte el uso del software educativo por parte de los docentes es muy bajo, esto puede atribuirse

principalmente a la poca inversión que se hace en el licenciamiento de programas educativos y son los mismos docentes a través de sus propios medios quienes adquieren este tipo de programas para implementar en sus clases, esta situación podría mejorar un poco si se instruyen a los docentes en el uso de programas con licencias gratuitas para que puedan utilizarlos sin ningún problema dentro de sus prácticas pedagógicas.

Pregunta 3.

Tabla 20. Herramientas tecnológicas más usada por estudiantes.

Pregunta	Respuesta					
	<i>PC</i>	<i>TV</i>	<i>DVD</i>	<i>Proyectores</i>	<i>Celular</i>	<i>Equipos de audio</i>
3. ¿Qué herramientas tecnológicas utilizas con gran frecuencia en tu vida?	16	21	6	1	19	14

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 12. Herramientas tecnológicas más usada por estudiantes.

Fuente: Elaboración propia.

En los resultados de esta pregunta se debe aclarar que solo hace referencia a las herramientas que los estudiantes más utilizan, pero no se especifica en que la están

utilizando, y generalmente los fines de uso de estas herramientas son para ocio y comunicación y en menor medida para fines educativos. Es necesario entonces identificar las preferencias de los estudiantes por algunas herramientas tecnológicas específicas y tratar de que sean esas mismas herramientas las que el docente utilice dentro de la incorporación de las TIC en los procesos de aprendizaje, de esta manera se tendrá una ventaja sobre el dominio que tengas los estudiantes sobre las mismas. De esta manera se puede concluir que una buena idea sería incluir actividades educativas que involucren el uso de herramientas como el PC, Tv y/o el celular pues son las herramientas que más utilizan los estudiantes.

Pregunta 4.

Tabla 21. Uso de las herramientas tecnológicas.

Pregunta	Respuesta			
	<i>Tareas</i>	<i>Aprender nuevas cosas</i>	<i>Para jugar</i>	<i>hablar con amigos</i>
4. ¿Para qué utilizas estas herramientas tecnológicas?	16	7	29	30

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 13. Uso a las herramientas tecnológicas.

Fuente: Elaboración propia.

El grafico 14 confirma la abismal diferencia que hay entre el uso de las herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes para fines educativos comparado con el uso que se le da para el ocio. La totalidad de los estudiantes encuestados

manifestaron que usaban las herramientas para comunicarse con sus amigos o familiares y/o para jugar a través de ellas, solo un porcentaje un poco mayor a la mitad de los encuestados manifestó que utilizaban las herramientas para apoyarse en las tareas dejadas en la escuela.

Pregunta 5.

Tabla 22. Aprobación uso de las TIC.

Pregunta	Respuesta			
	0 a 25%	25 a 50%	50 a 75%	75 a 100%
En una escala de 0 a 100, ¿Qué tan de acuerdo estas en que tus docentes utilicen las TIC dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje?	2	3	4	21

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 14. Aprobación uso de las TIC.

Fuente: Elaboración propia.

El uso de las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje tiene una favorabilidad alrededor de 83%, pues esta es la cantidad de estudiantes que ven con buenos ojos que sus docentes empleen dichos recursos. Por otro lado un pequeño porcentaje de los estudiantes no aprueba el uso de estos recursos tecnológicos, probablemente esto se deba a que los estudiantes generalmente asocian el uso de las TIC con manejar un computador y como hay muchos estudiantes que no tienen disponibilidad de uno, no les agrada la idea de que los docentes incorporen estas herramientas dentro de sus clases.

Pregunta 6.

Tabla 23. Ventajas uso de las TIC.

Pregunta	Respuesta			
6. ¿Cuál consideras que es la principal ventaja del uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje?	Contribuyen al desarrollo de actividades	Aumentan nuestro interés en el tema	Orientan el aprendizaje	Refuerzan los contenidos
	9	13	3	5

Fuente: Elaboración propia.

Los estudiantes consideran, como se puede apreciar en el gráfico 16, que la principal ventaja del uso de las herramientas TIC en los escenarios educativos es que estas aumentan el interés de ellos por la temática que se va a trabajar, lo innovador siempre llamará la atención y si a los estudiantes se les plantea una metodología fuera de lo tradicional ellos van a responder de buena manera y prestarán una atención adicional a lo que el docente desea realizar. Otra ventaja que los estudiantes ven en el uso de las TIC es que estas herramientas facilitan el desarrollo de las actividades propuestas y su entendimiento.

Gráfica 15. Ventajas uso de las TIC.

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 7.

Tabla 24. Influencia de las TIC en el aprendizaje.

Pregunta	Respuesta			
7. ¿Cómo influyen las TIC en tu proceso de aprendizaje en la escuela?	<i>Entorpecen mi proceso</i>	<i>Me distraen</i>	<i>Me facilita el aprendizaje</i>	<i>Ayuda a realizar actividades</i>
	2	5	8	15

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 16. Influencia de las TIC en el aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia.

La mitad de los estudiantes encuestados consideran que el uso de recursos tecnológicos en los procesos educativos influye de manera positiva de tal manera que les permite o facilita realizar las actividades diseñadas para determinada temática. Un 27% de los estudiantes piensan que usar las TIC en el aula facilita el aprendizaje de los contenido temáticos y otro 23% considera que estas herramientas influyen de manera negativa ya sea distrayéndolos o entorpeciendo su proceso de aprendizaje.

Pregunta 9.

Tabla 25. Estado sala de computo.

Pregunta	Respuesta			
	0 a 25%	25 a 50%	50 a 75%	75 a 100%
9. En una escala de 0 a 100. ¿Qué tan completa consideras que está la sala de informática de la institución?	18	7	4	1

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 17. Estado sala de computo.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de esta pregunta reflejan la realidad de la infraestructura tecnológica de la institución educativa No 11 sede el Carmen, los equipos disponibles no son suficientes para un trabajo óptimo con los estudiantes, las condiciones de conectividad son precarias y los constantes problemas eléctricos generan un continuo deterioro de los pocos equipos disponibles, en general los docentes que desean utilizar las TIC en el desarrollo de su labor pedagógica se ven obligados a utilizar recursos propios, toda esta problemática se resume en el gráfico 18, donde cerca de un 83% de los estudiantes consideran que el estado de la sala de computo no es el adecuado.

Pregunta 10.

Tabla 26. Uso de sala de cómputo en otras áreas.

Pregunta	Respuesta			
	<i>Siempre</i>	<i>Algunas veces</i>	<i>Rara vez</i>	<i>Nunca</i>
10. ¿Con que frecuencia vas a la sala de informática en clases distinta a la de informática?	0	2	7	21

Fuente: Elaboración propia.

El uso de la sala de cómputo está limitado exclusivamente al área de informática según los resultados presentados en la tabla 29.

6.3. Análisis prueba diagnóstica.

Tabla 27. Resultados prueba diagnóstica.

PUNTAJE	NIVEL	# ESTUDIANTES
0 a 20	Muy bajo	1
21 a 40	Bajo	7
41 a 60	Regular	9
61 a 80	Bueno	10
81 a 100	Excelente	3

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la prueba diagnóstica muestran que 17 estudiantes se encuentran en un nivel por debajo de bueno, es una cantidad de estudiantes considerable que no está alcanzando los niveles académicos esperados. Por otra parte 10 estudiantes se encuentran en un nivel promedio de bueno y solamente 3 presentan un desempeño excelente, un valor muy bajo para los estándares de calidad que busca el ministerio de educación y la propia institución.

El promedio general de los estudiantes fue de 57,2 ubicando al grupo objeto de estudio en un nivel general de regular, los datos obtenidos en esta prueba diagnóstica presentan una desviación estándar de 18,4 lo que indica que la distribución de los datos del desempeño de los estudiantes son muy similares y giran en torno al promedio del grupo.

Grafica 18. Resultados prueba diagnóstica.

Fuente: Elaboración propia.

La prueba diagnóstica evalúa el nivel académico de los estudiantes en los temas relacionados con el pensamiento espacial geométrico específicamente: principios de congruencia, características de área y volumen, plano cartesiano y triángulos rectángulos, además del pensamiento variacional en los temas de expresiones algebraicas equivalentes, factorización y resolución de sistemas de ecuaciones. Los resultados obtenidos en la implementación de la prueba a un grupo de estudiantes de 9° grado, los cuales cursaron y aprobaron el grado 8° recibiendo sus clases de matemática a través de la metodología tradicional de lápiz, papel, marcador y tablero de puden apreciar en el gráfico 19, se observa que más de la mitad de estos estudiante presentan un nivel de desempeño bajo a regular, un indicador bastante preocupante para los estándares de calidad educativa a los que está apuntando el país, se hace necesario entonces innovar en las estrategias pedagógicas implementadas en las aulas, otorgar al estudiante variedades de recursos a utilizar para el acompañamiento en sus casas, otorgarles la oportunidad de interactuar en un aprendizaje colaborativo y de esta manera, según los resultados obtenidos en las encuestas, se despertará su interés por la temática a trabajar y de esta manera el proceso de enseñanza y aprendizaje se facilitará enormemente.

6.4. Análisis prueba final.

Tabla 28. Resultados prueba final.

PUNTAJE	NIVEL	# ESTUDIANTES
0 a 20	Muy bajo	2
21 a 40	Bajo	3
41 a 60	Regular	5
61 a 80	Bueno	9
81 a 100	Excelente	6

Fuente: Elaboración propia.

Si se analiza la cantidad de estudiantes en nivel excelente, inmediatamente podemos inferir que hubo una mejoría notoria en el desempeño de los estudiantes con relación a la prueba diagnóstica.

Grafica 19. Resultados prueba final.

Fuente: Elaboración propia.

Continuando con el análisis por niveles de desempeño se pasó de un 34% de estudiantes en nivel bueno a un 36%. En el nivel muy bajo se aumentó el número de estudiantes a 2, se puede explicar esto ya que no todos los estudiantes iban a recibir de buena manera la nueva metodología y a pesar de las orientaciones del docente y que se realizaban revisiones constantes para asegurarse de que estuvieran trabajando en el software, algunos estudiantes siempre se desviaban de la clase y le daban otros usos al computador.

De forma general el promedio de los 26 estudiantes que pudieron realizar la prueba final fue de 66,9 subiendo casi 10 unidades porcentuales y situando al grupo en un nivel bueno, demostrando el efecto positivo de la articulación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Tabla 29. Evolución del Promedio y Desviación estándar.

Medida/Fase	Diagnostica	Final
Promedio	57,2	66,9
Desviación Estándar	18,4	21,3

Fuente: Elaboración propia.

Podemos observar la tendencia de aumento de las dos variables estadísticas analizadas en el caso del promedio un indicador positivo del mejoramiento de las competencias matemáticas de los estudiantes objeto de estudio, pero, en el caso de la desviación estándar se hace un poco más complejo su análisis, pues esta variable da indicios que como están distribuidos todos los datos de la muestra con respecto a un valor medio, de esta manera se podría pensar que los datos se desordenaron o dispersaron un poco más luego de la aplicación de la secuencia practico – didáctica, esto no es un aspecto positivo pues lo que se busca en un curso es que todos los estudiantes tengan un mismo nivel académico, pero en la realidad esto nunca sucede, por ende una explicación a ese aumento de la desviación de los datos es que los estudiantes con bajo rendimiento y que no estuvieron interesados en la nueva metodología, siguieron con ese bajo rendimiento e incluso lo bajaron aún más, y por otro lado, los estudiantes con bajo rendimiento que si se interesaron por la nueva metodología mejoraron un poco y otros mejoraron notoriamente, abriendo la brecha de los estudiantes que se interesaron y los que se mostraron reacios a la nueva metodología.

7. CONCLUSIONES.

Las conclusiones que resultan de este trabajo investigativo surgen en referencia a varios aspectos que se tuvieron en cuenta como lo son la pregunta de investigación quien en principio fue la que dio lugar a este proyecto, se tuvo en cuenta la pertinencia de la misma en lo que al desarrollo de la investigación y la labor del docente refiere, otro aspecto fueron los objetivos planteados quienes fueron los que marcaron el norte de este proyecto, también se tuvo en cuenta la metodología de investigación utilizada y el análisis posterior a través de los resultados arrojados.

- El nivel de competencias asociadas a los pensamientos geométrico - espacial y variacional después de la implementación de la secuencia practica- dicatica mediada por el uso del software Geogebra mejoró considerablemente en relación a las observadas durante la fase diagnostica del proyecto investigativo, lo que permite reconocer la influencia positiva de los recursos tecnológicos en la fundamentación de un concepto matemático y que a su vez sugiere una respuesta a la pregunta de investigación que indaga sobre la manera de mejorar las competencias matemáticas en estudiantes de octavo grado.
- Se logra alcanzar el objetivo general del proyecto mejorando las competencias asociadas con el pensamiento geométrico – espacial y variacional en estudiantes de octavo grado, hecho que se evidencia en el análisis de las pruebas finales lo que deja entrever las bondades de aplicar metodologías innovadoras y didácticas que despierten en el estudiante el interés por aprender y a utilizar de manera inmediata lo aprendido en contraste con la metodología tradicional de tablero – marcador – lápiz y papel.
- La metodología utilizada en este proyecto permitió descubrir la importancia de la incorporación en el salón de clase de nuevas estrategias que permitan generar ambientes de construcción de nuevos conocimientos, en este caso, desde el diseño y puesta en marcha de la secuencia didáctica para la enseñanza de competencias asociadas al pensamiento geométrico – espacial y variacional. En este sentido, el diseño mismo de la secuencia facilitó dar un orden lógico a la construcción mental que los estudiantes fueron estableciendo frente a los conceptos abordados a partir de una serie

de tareas con una intencionalidad definida por parte del docente, generando consigo la génesis del nuevo conocimiento a partir de momentos de formulación, acción y validación.

- El uso de Geogebra y su manipulación, permitió a los estudiantes generar su propio conocimiento gracias a la facilidad y el nivel de manipulación dinámico e interactivo que permite la aplicación con los conceptos estudiados que a diferencia de otros instrumentos manuales que son muy difíciles de maniobrar y que no permiten al estudiante una participación activa y enriquecedora.

8. LIMITACIONES.

Las limitaciones del proyecto investigativo estuvieron relacionadas principalmente a dos aspectos.

En primera instancia las condiciones de la infraestructura física y tecnológica de la institución educativa No 11 de Maicao, sede El Carmen que no permitió muchas veces que el cronograma estipulado se cumpliera a cabalidad y muchas veces la retroalimentación de las guías trabajadas se daba mucho tiempo después de desarrollada la temática lo que dificultada el proceso de recapitulación y muchas veces se perdió tiempo valioso que en otras condiciones se hubiese aprovechado mejor, si la continuidad de la secuencia practico – didáctica no fuese sido tan interrumpida es muy probable que los resultados hubiesen sido mejores.

Otra gran limitación se presentó en la fase final del proyecto en la cual se buscaba realizar la prueba final a los estudiantes objetos de estudio del presente proyecto para comparar dichos resultados con los obtenidos en la fase diagnostica. Debido a la coyuntura por la que se atraviesa en el año 2020 provocada por la emergencia sanitaria en virtud a la pandemia del Covid 19, se tuvo que recurrir a otro mecanismo de evaluación virtual que simulaba la prueba que debían desarrollar dichos estudiantes dentro de la escuela. Esta situación dificulto un poco el proceso porque no todos los 30 estudiantes seleccionados para aplicar la secuencia práctica – didáctica solo 14 contaban con los recursos necesarios para hacer esa prueba y por ende estaba en juego la veracidad de los resultados obtenidos. La situación fue sorteada gestionando por intermedio de la rectora de la institución 12 tablets y su respectivo plan de datos para esos estudiantes para que pudieran realizar la prueba el día estipulado, de esta manera solo 4 estudiantes del grupo objeto de estudio no pudieron presentar la prueba, sin embargo esos estudiantes fueron retirados del análisis diagnóstico y de esta manera los resultados no perdieran veracidad.

9. PROYECCIONES.

Partiendo de los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación se sugiere a próximos investigadores de la misma línea de este proyecto tener en cuenta las siguientes recomendaciones

El uso del software Geogebra puede ser ampliado de manera progresiva a todos los niveles académicos del bachillerato e incluso se puede introducir de manera muy básica y en los niveles de primaria.

La innovación de las prácticas pedagógicas debe estar presente en todas las áreas del saber y en todos los niveles académicos, se debe desarraigar del quehacer del docente de manera progresiva esas metodologías tradicionales que por más de 100 años no han cambiado como si lo han hecho los estudiantes, su forma de pensar y por ende su manera de aprender.

El propósito de trabajos como este es poder ser replicados en otras Instituciones Educativas, desde las mismas matemáticas o desde otras áreas, buscando redefinir el papel que juegan tanto estudiantes como docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cabe destacar entonces la importancia que tiene en la clase, propiciar en los estudiantes, comportamientos matemáticos cognitivos que favorezcan la construcción y aprendizaje de conocimientos matemáticos.

Este proyecto permite dar luces para que los docentes líderes de los nuevos grupos de investigación conformados en las distintas Instituciones de país puedan seguir desarrollándolo a través del estudio de otras herramientas tecnológicas y con extensión a las demás áreas del conocimiento. Así como también, puede ser el punto de partida para un nuevo proyecto de investigación más profundo, como lo es un doctorado.

REFERENCIAS.

- Arrieta, J. E. (2013). Las TIC y las matemáticas , avanzando hacia el futuro. *Facultad de Educacion Universidad de Cantabria*, 42.
- Benavides, F., & Francesc, P. (2007). Politicas educativas sobre nuevas tecnologías en los países iberoamericanos. *Revista Iberoamericana de Educación*, 45(45), 19–69. Retrieved from <http://www.oei.es/noticias/spip.php?rubrique17>
- Benitez, L. M., Sevillano, L., & Vazquez, E. (2019). Efectos sobre el rendimiento académico en estudiantes de secundaria según el uso de las TIC. *Revista Internacional de Investigacion e Innovación Educativa.*, 90–108.
- Bolaños, C., & Juan, R. (2018). Demostrando con GeoGebra. *Revista Didactica de Las Matematicas.*, 99, 153–171. Retrieved from <http://www.sinewton.org/numeros>
- Calm, R., Masia, R., Olive, C., Parés, N., & Pozo, F. (2017). Use of Wiris quizzes in an Online calculus course. *Technology and Science Education*, 7(2), 221–230.
- Cardeño, J., Muñoz, L., Ortiz, H., & Alzate, N. (2017). The incidence of interactive Learning Objects in the Understanding of basic mathematics in Colombia. *Ciencia Tecnología Sociedad.*, 9, 63–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.22430/21457778.182>
- Córdoba, J. (2014). Las TIC en el Aprendizaje de las Matemáticas : ¿ Qué creen los Estudiantes ? *Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación*, 1–9. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/282014466_LAS_TIC_EN_EL_APRENDIZAJE_DE_LAS_MATEMATICAS_QUE_CREEN_LOS_ESTUDIANTES
- Dussel, I. (2003). *Las políticas curriculares de la ultima decada en America Latina: Nuevos actores, nuevos problemas.* FLACSO (Vol. 1). Buenos Aires.
- Escorcía, L., & Jaimes, C. (2015). Tendencias del uso de las TIC en el contexto escolar a partir de experiencias de los docentes. *Universidad de La Sabana*, 18. <https://doi.org/10.5294/edu.2015.18.1.8>
- Grisales, A. (2018). *Uso de recursos TIC en la enseñanza de las matemáticas: retos y perspectivas** (Vol. 14). Manizales. Retrieved from <https://orcid.org/0000-0002-4385-4474>
- Hernandez, E., Briones, A., Serdeira, P., & Medina, F. (2016). Geogebra y TIC en la enseñanza de Matemáticas de secundaria. *Anuario de Jovenes Investigadores*, 9, 212–215.
- Hernandez Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación.* (INTERAMERICANA, Ed.) (6ta ed.). Mexico. Retrieved from

www.elosopanda.com

HEZKUNTZA, U. DE. (2012). *Competencia matemática*. País Vasco.

ICFES. (2018). Resultados Pruebas Saber ICFES. Retrieved June 11, 2019, from <https://www.datos.gov.co/Educacion/Resultados-Pruebas-Saber-ICFES/33mx-ygax>

Illera, J. L. R. (2001). Aprendizaje colaborativo en entornos virtuales. *Collaborative Learning Workshop*, 32(2), 63–75. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/75554>

Leal, Y. (2015). Ambiente virtual de aprendizaje en el área de matemáticas en modelo flexible postprimaria grados sexto y séptimo , para fortalecer el trabajo colaborativo. *Revista Virtual Universidad Católica Del Norte.*, 47–59. Retrieved from <http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/697/1225>

López neira, L. R. (2017). A Look at the Relationship between Learning and Digital Technologies, 91–105. <https://doi.org/10.5294/edu.2017.20.1.5>

Mañas, J. (2013). *Utilizacion De Las Tic En El Aula. Geogebra Y Wiris*. Universidad de Almería. Retrieved from <http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/2289/Trabajo.pdf?sequence=1>

MEN. (2016). *Plan Nacional Decenal De Educación 2016 - 2026*. Colombia.

MINTIC. (2018). Normatividad sector TIC. Retrieved June 11, 2019, from <https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyname-510.html>

Niess, M. L. (2013). Preparing Teachers to Teach Science and Mathematics with Technology. *Networking the Learner*, 689–697. https://doi.org/10.1007/978-0-387-35596-2_69

Ntšohi, M. M. E. (2013). Investigating Teaching and Learning of Grade 9 Algebra Through Excel Spreadsheets: a Mixed-Methods Case Study for Lesotho, (December), 279. Retrieved from <https://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/85657>

OCDE. (2001). Definition and selection of competencies: Theoretical and conceptual foundations., 1–12.

OCDE. (2017). *Marco de Evaluación y de Análisis de PISA para el Desarrollo. Lectura, matemáticas y ciencias*. Retrieved from www.oecd.org/publishing/corrigenda.%0Ahttp://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/ebook - PISA-D Framework_PRELIMINARY version_SPANISH.pdf

Papert, S. (1981). Las Raíces de Logo: Piaget y la Inteligencia artificial. In *Desafío a la mente computadoras y educación*. (3rd ed., pp. 180–203).

- Ramírez, C. A. (2015). Diseño de herramientas que fomentan el aprendizaje de matemáticas con ayuda de Design of Tools that Promote Math Learning by Using Mathematica 10. *Revista Elementos*.
- Rice, M., & Shannon, L.-J. (2016). Developing Project Based Learning, Integrated Courses from Two Different Colleges at an Institution of Higher Education: An Overview of the Processes, Challenges, and Lessons Learned. *Information Systems Education Journal (ISEDJ)*, 14(3), 55–62.
- Rios, F., & Yañez, J. (2016). LAS COMPETENCIAS TIC Y SU RELACIÓN CON LAS MATEMÁTICAS. *Revista Electronica de Tecnología Educativa.*, 17–32.
- Roblyer, M. (2006). Integrating Educational Technology into Teaching. In U. S. River (Ed.), *Educational Technology in context: The big picture*. (3rd ed.).
- Rodriguez, J. L., Romero, J. C., & Vergara, G. (2017). Revista Del Programa De Matemáticas Páginas: 41-49. *Revista MATVA*, 2, 41–49.
- Russell, M., Goldberg, A., & O'connor, K. (2004). Computer-based Testing and Validity: a look back into the future. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 10(3), 279–293. <https://doi.org/10.1080/0969594032000148145>
- SEMANA. (2018). El modelo educativo está obsoleto y no es culpa de los docentes. Retrieved June 11, 2019, from <https://www.scoopnest.com/es/user/RevistaSemana/976944358497796096-el-modelo-educativo-esta-obsoleto-y-no-es-culpa-de-los-docentes-manuel-castells->
- Skinner, B. (1965). The technology of teaching. *The Royal Society*, 162(989), 427–443. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/75554>
- Sousa, V. ., Driessnack, M., & Costa, I. (2007). AN OVERVIEW OF RESEARCH DESIGNS RELEVANT TO NURSING : PART 1 : QUANTITATIVE RESEARCH DESIGNS. *Rev Latino-Am Enfermagem*, 15(3).
- Téliz, F. (2015). Uso didáctico de las TIC en las buenas prácticas de enseñanza de las matemáticas . Estudio de las opiniones y concepciones de docentes de educación secundaria en el departamento de Artigas (Vol. 6, pp. 13–31). Montevideo: Universidad ORT Uruguay. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18861/cied.2015.6.2.34>
- Triana-muñoz, M. M., Ceballos-londoño, J. F., & Villa-ochoa, J. A. (2016). Una dimensión didáctica y conceptual de un instrumento para la Valoración de Objetos Virtuales de Aprendizaje . El caso de las fracciones *, 12(2), 166–186.
- Trujillo, C. T. (2003). La función constructivista de la Mediación : el mediador y el aprendizaje mediado. *Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología.*, 6, 117–130.

ANEXOS

Anexo 1. Encuesta diagnostica a docentes.

ENCUESTA DIAGNOSTICA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 11, SEDE EL CARMEN, SOBRE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

INDICACIONES: Estimado docente, conteste las siguientes preguntas con responsabilidad y honestidad de acuerdo a su experiencia personal en los procesos académicos desarrollados en la institución educativa.

1. ¿En qué área se desempeña actualmente?

2. ¿Conoce usted alguna herramienta tecnológica educativa?

Si ____ No ____

3. Desde su perspectiva, ¿Es necesario utilizar herramientas tecnológicas como mediador didáctico en los procesos de enseñanza?

- a) Si es necesario.
- b) Es una opción.
- c) No es aplicable para el área de la educación.

4. ¿Para que utiliza las herramientas tecnológicas educativos?

- a) Para desarrollar la clase.
- b) Para dejar actividades
- c) Para complementar lo trabajado en clase.
- d) No las utilizo

5. ¿Ha recibido capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas educativas?

Si ____ No ____

6. ¿Cómo califica su dominio de las TIC?

- a) Excelente
- b) Bueno
- c) Regular
- d) Nulo

7. ¿Considera necesario que se realicen cursos especiales para preparar a los docentes en temas relacionados con el uso de las TIC en los procesos de enseñanza?

Si _____ No _____

8. ¿Cuáles software o herramientas tecnológicas ha utilizado en sus clases?

9. ¿Cuándo fue la última vez que utilizó las TIC en el proceso académico?

- a) Hace unos días.
- b) Hace un mes.
- c) Hace un año.
- d) Nunca las he utilizado.

10. ¿Con qué frecuencia incorpora las TIC en sus clases?

- a) Siempre
- b) Algunas veces
- c) Rara vez
- d) Nunca

11. ¿En qué porcentaje cree usted que utiliza las TIC en sus clases?

- a) 0% a 25%
- b) 25% a 50%
- c) 50% a 75%
- d) 75% a 100%

12. ¿Cómo califica la experiencia de utilizar estas herramientas?

- a) Excelente

- b) Buena
- c) Regular
- d) Mala

13. ¿Qué inconvenientes pudo observar al incorporar las TIC a los procesos académicos?

- a) Los estudiantes tenían limitaciones para manejar la herramienta.
- b) Los estudiantes no se animaron a usar la herramienta
- c) Los estudiantes no sabían usar el computador
- d) No habían suficientes recursos para trabajar.
- e) Otra. ¿Cuál? _____

14. ¿En una escala de 0 a 100 que tanto recomienda a otros docentes utilizar herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje?

- a) 0 a 25
- b) 25 a 50
- c) 50 a 75
- d) 75 a 100

ANEXO 2. Encuesta diagnostica a estudiantes.

ENCUESTA DIAGNOSTICA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 11, SEDE EL CARMEN, SOBRE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

INDICACIONES: Estimado docente, conteste las siguientes preguntas con responsabilidad y honestidad de acuerdo a su experiencia personal en los procesos académicos desarrollados en la institución educativa.

1. ¿En qué área se desempeña actualmente?

2. ¿Conoce usted alguna herramienta tecnológica educativa?

Si ____ No ____

3. Desde su perspectiva, ¿Es necesario utilizar herramientas tecnológicas como mediador didáctico en los procesos de enseñanza?

- d) Si es necesario.
- e) Es una opción.
- f) No es aplicable para el área de la educación.

4. ¿Para que utiliza las herramientas tecnológicas educativos?

- e) Para desarrollar la clase.
- f) Para dejar actividades
- g) Para complementar lo trabajado en clase.
- h) No las utilizo

5. ¿Ha recibido capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas educativas?

Si ____ No ____

6. ¿Cómo califica su dominio de las TIC?

- e) Excelente

- f) Bueno
- g) Regular
- h) Nulo

7. ¿Considera necesario que se realicen cursos especiales para preparar a los docentes en temas relacionados con el uso de las TIC en los procesos de enseñanza?

Si _____ No _____

8. ¿Cuáles software o herramientas tecnológicas ha utilizado en sus clases?

9. ¿Cuándo fue la última vez que utilizó las TIC en el proceso académico?

- e) Hace unos días.
- f) Hace un mes.
- g) Hace un año.
- h) Nunca las he utilizado.

10. ¿Con que frecuencia incorpora las TIC en sus clases?

- e) Siempre
- f) Algunas veces
- g) Rara vez
- h) Nunca

11. ¿En qué porcentaje cree usted que utiliza las TIC en sus clases?

- e) 0% a 25%
- f) 25% a 50%
- g) 50% a 75%
- h) 75% a 100%

12. ¿Cómo califica la experiencia de utilizar estas herramientas?

- e) Excelente
- f) Buena
- g) Regular
- h) Mala

13. ¿Qué inconvenientes pudo observar al incorporar las TIC a los procesos académicos?

- f) Los estudiantes tenían limitaciones para manejar la herramienta.
- g) Los estudiantes no se animaron a usar la herramienta
- h) Los estudiantes no sabían usar el computador
- i) No habían suficientes recursos para trabajar.
- j) Otra. ¿Cuál? _____

14. ¿En una escala de 0 a 100 que tanto recomienda a otros docentes utilizar herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje?

- e) 0 a 25
- f) 25 a 50
- g) 50 a 75
- h) 75 a 100

ANEXO 3. PRUEBA DIAGNOSTICA

PRUEBA DIAGNOSTICA MATEMATICAS GRADO NOVENO INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 11 SEDE EL CARMEN 2020

1. Cuando se dobla el rectángulo de la imagen por la línea punteada, ¿a cuál de los puntos con letras va a tocar el punto P?

- A. Punto B
- B. Punto C
- C. Punto D
- D. Punto E

2. Si: $3 + w = b$, entonces $w =$

- A. $b - 3$
- B. $b + 3$
- C. $3 - b$
- D. $3 + b$

3. En la Figura de la imagen se observa un cuadrado ABCD, se podría decir que las coordenadas del vértice C son:

- A. (3, -2)
- B. (5, -4)
- C. (5, -2)
- D. (-4, 5)

4. Si $x^2 - y^2 = 27$ entonces, $3(x + y)(x - y)$ es igual a:

- A. 9
- B. 24
- C. 36
- D. 8

5. La altura de un triángulo equilátero es 8 y su perímetro es 30, el área del triángulo es:

- A. 240
- B. 120
- C. 80
- D. 90

6. El área de un trapecio es igual al producto de la semisuma de sus bases por la altura. Si un trapecio tiene por área 36 cm^2 y la semisuma de sus bases es 9 cm , la altura en cm es:

- A. 9
- B. 4
- C. 12
- D. 16

7. Si el canguro Saltarín se impulsa sólo con la pata izquierda logra saltar hasta 2 m; si se impulsa sólo con la pata derecha logra saltar hasta 4 m, y si se impulsa con ambas patas logra saltar hasta 7 m. ¿Cuál es el mínimo de saltos que Saltarín debe realizar para cubrir la distancia exacta de 1000 m?

- A. 143
- B. 142
- C. 250
- D. 144

8. Tres martes de cierto mes caen en fecha par. ¿Qué día de la semana es el día 21 de ese mes?

- A. Sábado
- B. Domingo
- C. Lunes
- D. Miércoles

9. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?

$$20 * (0 + 6) - (20 * 0) + 6$$

- A. 0
- B. 106
- C. 126
- D. 114

10. El punto O es el centro del pentágono regular de la imagen. ¿Qué tanto porcentaje del pentágono equivale la región sombreada?

- A. 25%
- B. 33%
- C. 20%
- D. 30%

11. Una entrevista a 2006 estudiantes de una escuela reveló que 1500 de ellos participaron en la competencia Canguro y 1200 en la competencia Osezno. ¿Cuántos estudiantes entrevistados participaron en ambas competencias si 6 de los entrevistados no concursaron en ninguna de las competencias?

- A. 1000
- B. 700
- C. 600
- D. 500

12. ¿Qué número elevado al cuadrado se aumenta en un 500%?

- A. 10
- B. 8
- C. 6
- D. 5

13. Un rectángulo se divide en 7 cuadrados. Los lados de los cuadrados sombreados miden 8cm.

¿Cuál es la longitud del lado del cuadrado grande?

- A. 24 cm
- B. 15 cm
- C. 18 cm
- D. 15 cm

14. Varios alienígenas viajaron juntos por el espacio en la nave STAR I. Ellos son de tres colores: verde, naranja o azul. Los alienígenas verdes tienen 2 tentáculos, los naranjas tienen 3 y los azules tienen 5 tentáculos. En la nave hay tantos alienígenas verdes como naranjas y 10 alienígenas azules más que verdes. Todos juntos suman 250 tentáculos. ¿Cuántos alienígenas azules viajan en la nave?

- A. 30
- B. 20
- C. 200
- D. 40

15. Una torta pesa 900 gramos. Paula la corta en 4 pedazos. El pedazo más grande pesa tanto como pesan los otros tres pedazos juntos. ¿Cuánto pesa el pedazo más grande?

- A. 600 gramos
- B. 500 gramos
- C. 450 gramos
- D. 250 gramos

16. En una ciudad, cada día soleado es precedido por dos días lluviosos. Además, cinco días después de un día lluvioso se tiene otro día lluvioso. Hoy es un día soleado, con la información anterior ¿Para cuántos días siguientes podemos predecir el clima con certeza?

- A. 1 día
- B. 4 días
- C. No se puede predecir ni un día.
- D. Se pueden predecir todos los días siguientes.

17. Hay 60 árboles en fila, numerados del 1 al 60. Los que tienen número par son árboles de manzana, los que tienen un número múltiplo de 3 son árboles de mango o manzana y los árboles restantes son de naranja. ¿Cuántos árboles de naranja hay?

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

18. Las canciones A, B, C, D y E suenan en ese orden y al finalizar se repiten una y otra vez sin interrupciones. La canción A dura 3 minutos, B dura 2 minutos y medio, C dura 2 minutos, D dura un minuto y medio y E dura 4 minutos. Cuando Andrés salió de su casa acabada de empezar la canción C. ¿Qué canción estaba sonando cuando Andrés regresó, exactamente una hora después?

- A. Canción B
- B. Canción D
- C. Canción E
- D. Canción A

19. Patricia acomodó sus piedras en grupos de a tres y observó que le sobraban dos piedras. Luego las acomodó en grupo de 5 y nuevamente le sobraron dos piedras. ¿Al menos cuántas piedras más necesita Patricia para que no le sobre ninguna cuando las agrupe de a 3 en 3 o de a 5 en 5?

- A. 3
- B. 1
- C. 4
- D. 13

20. Después de 3 juegos el equipo de fútbol los Olímpicos ha anotado 3 goles y le han anotado 1. Si ellos obtienen 3 puntos por ganar, 1 punto por empatar y 0 puntos por perder. ¿Cuántos puntos no pueden ellos haber acumulado hasta ahora?

- A. 7
- B. 6
- C. 3
- D. 5

ANEXO 4

GUIA 1, Polígonos.

GUIA DE MATEMÁTICAS	PERIODO: PRIMERO GRADO: 8°
TEMA: Los Polígonos	
DOCENTE: Rijak Torres	Correo Electrónico: risatorrama@gmail.com
1. ESTANDARES A DESARROLLAR	
➤ Clasificar polígonos en relación con sus propiedades.	
2. PROPÓSITO DE LA CLASE	
<ul style="list-style-type: none">✓ Reconocer diferentes polígonos y sus características.✓ Clasificar polígonos según criterios establecidos.✓ Construir virtualmente los diferentes polígonos utilizando GeoGebra.	
3. CONTEXTUALIZACION	
<p>Un polígono es una figura plana, cerrada, limitada por trazos llamados lados y que se intersecan en sus puntos extremos llamados vértices.</p> <p>¿Cuántos polígonos tiene el TANGRAM?</p> <div style="text-align: center;"></div> <p>¿De cuántos lados son esos polígonos?</p> <p>¿Si unimos dos piezas del TANGRAM podemos crear un polígono diferente?</p>	

¿Une las piezas de tal forma que se forme un polígono de 6 lados?

¿Qué elementos geométricos podemos observar en el TANGRAM?

4. ENSEÑANZAS

Figuras regulares

Tienen todos sus lados y ángulos iguales

Figuras irregulares

Tienen todos o algunos de sus lados y ángulos desiguales

Número de lados	Nome	Polígono	
		Regulares	Irregulares
3 lados	triángulos		
4 lados	cuadriláteros		
5 lados	pentágono		
6 lados	hexágono		
7 lados	heptágono		
8 lados	octógono		
9 lados	eneágono		
10 lados	decágono		

Diagonales de un polígono.

$$n = \frac{n * (n - 3)}{2}$$

Donde n es el número de lados del polígono.

4.1.1 EJEMPLOS

Construir un Pentágono, identificar sus elementos y encontrar gráfica y numéricamente el número de diagonales

Pentágono → Polígono de 5 lados.

Utilizando el botón llamado polígono regular, indicamos la longitud de nuestro primer lado, que determinará la de los otros lados. (Recuerda que en un polígono regular todos los lados miden lo mismo).

Luego de indicar el tamaño de uno de los lados de mi polígono, indico el número de vértices que tendrá, el cual será el mismo de la cantidad de lados. (Para el caso de un pentágono son 5 vértices)

Con el botón uno todos los vértices del polígono que no sean consecutivos para encontrar sus diagonales.

Utilizando la calculadora de Geogebra y la expresión algebraica del número de diagonales calculamos ese valor para el pentágono.

5 diagonales

$$d = 5 \cdot \frac{5 - 3}{2}$$

→ 5

4.1.2 ACTIVIDADES PROPUESTAS

- ✓ A través de Geogebra construir 4 polígono regulares y 4 polígonos irregulares.
- ✓ Determina la medida de todos los lados de todos los polígonos construidos.
- ✓ Determina los ángulos internos de todos los polígonos construidos.
- ✓ Calcula el número de diagonales para todos los polígonos utilizando cualquiera de los dos métodos.

5. RECURSOS

- Computador
- Guías
- Video Bean
- Geogebra.

6. BIBLIOGRAFIA

Santillana (2018). Los caminos del saber, Matemáticas. HiperTexto, editorial Santillana. 8. Guía Escolar. ISBN 9789962014881

ANEXO 5.

GUIA 2, Triángulos.

GUIA DE MATEMÁTICAS	PERIODO: PRIMERO GRADO: 8°
TEMA: El triángulo.	
DOCENTE: Rijak Torres	Correo Electrónico: risatorrama@gmail.com
7. ESTANDARES A DESARROLLAR	
➤ Usar representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y en otras disciplinas.	
8. PROPÓSITO DE LA CLASE	
✓ Identificar las propiedades de los triángulos y sus diferentes clasificaciones	
9. CONTEXTUALIZACION	
<p>El triángulo es un polígono de tres lados que da origen a tres vértices y tres ángulos internos. Es la figura más simple, después de la recta en la geometría.</p>	
<p>¿Cuántos triángulos ves?</p> <p>A: 9 B: 11 C: 13 D: 15</p>	

10. ENSEÑANZAS

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS.

SEGÚN SUS LADOS

Equilátero

Isósceles

Escaleno

SEGÚN SUS ÁNGULOS

Acutángulo

Rectángulo

Obtusángulo

PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LOS TRIÁNGULOS

- I. La suma de sus ángulos interiores debe ser igual a 180°

- II. En un triángulo, un mayor lado se opone a un mayor ángulo.

- III. El valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes.

- IV. Un lado de un triángulo es más pequeño que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia.

4.1.1 EJEMPLOS

Construir un triángulo equilátero y verificar todas las propiedades de los triángulos presentes en la guía.

Triángulo equilátero → Todos sus lados iguales → Polígono regular de 3 lados.

Con el botón se crea un polígono regular de 3 lados.

Con el botón se miden los lados y los ángulos del triángulo.

Con estos datos y utilizando la calculadora de Geogebra se pueden verificar las propiedades de los triángulos.

I. La suma de sus ángulos interiores debe ser igual a 180°

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$60^\circ + 60^\circ + 60^\circ = 180^\circ$$

II. En un triángulo, un mayor lado se opone a un mayor ángulo.

Como todos los lados son iguales, entonces todos los ángulos internos del triángulo también lo son.

III. El valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes.

Para verificar esta propiedad es necesario agregar un segmento a cualquiera de los lados

del triángulo para ello utilizamos el botón

externo al triángulo que se forma con el botón

$$\delta = \beta + \gamma$$

$$120^\circ = 60^\circ + 60^\circ$$

IV. Un lado de un triángulo es más pequeño que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia.

$$AC < CB + BA \rightarrow$$

$$3.95 < 3.95 + 3.95$$

$$3.95 < 7.9$$

4.1.2 ACTIVIDADES PROPUESTAS

- ✓ A través de Geogebra construir los 6 triángulos presentes en la clasificación de triángulos de esta guía.
- ✓ Determina la medida de todos los lados y ángulos de los triángulos construidos.
- ✓ Con los datos encontrados anteriormente y utilizando la calculadora de Geogebra verifica las 4 propiedades fundamentales de los triángulos en cada una de las construcciones.

11. RECURSOS

- Computador

- Guías
- Video Bean
- Geogebra.

12. BIBLIOGRAFIA

Santillana (2018). Los caminos del saber, Matemáticas. HiperTexto, editorial Santillana. 8. Guía Escolar. ISBN 9789962014881

ANEXO 6.

GUIA 3, Cuadriláteros.

GUIA DE MATEMÁTICAS	PERIODO: PRIMERO GRADO: 8°
TEMA: Los cuadriláteros.	
DOCENTE: Rijak Torres	Correo Electrónico: risatorrama@gmail.com
13. ESTANDARES A DESARROLLAR	
➤ Usar representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y en otras disciplinas.	
14. PROPÓSITO DE LA CLASE	
✓ Identificar las propiedades de los cuadriláteros y sus diferentes clasificaciones	
15. CONTEXTUALIZACION	
Los cuadriláteros son polígonos que tienen cuatro vértices y cuatro lados. Estas figuras geométricas son planas, y están delimitadas por cuatro segmentos de recta (llamados lados) que se interceptan en cuatro puntos no alineados (llamados vértices). Por lo tanto todos los cuadriláteros tienen cuatro lados, cuatro ángulos interiores, cuatro ángulos exteriores, cuatro vértices y dos diagonales (segmentos que unen los vértices opuestos).	

¿Cuántos cuadrados hay en la imagen?

16. ENSEÑANZAS

CLASIFICACIÓN DE LOS CUADRILATEROS

CUADRILÁTEROS: Polígonos de 4 lados y 4 vértices cuyos ángulos suman 360° .

PARALELOGRAMOS: Lados paralelos dos a dos (2 pares de lados paralelos).

CUADRADO	RECTÁNGULO	ROMBO	ROMBOIDE
<ul style="list-style-type: none"> 4 lados iguales. 4 ángulos de 90°. Diagonales: <ul style="list-style-type: none"> - Iguales - Perpendiculares - Se bisecan 	<ul style="list-style-type: none"> Lados iguales 2 a 2. 4 ángulos de 90°. Diagonales: <ul style="list-style-type: none"> - Iguales - Oblicuas - Se bisecan 	<ul style="list-style-type: none"> 4 lados iguales. 4 ángulos distintos de 90°. Diagonales: <ul style="list-style-type: none"> - Desiguales - Perpendiculares - Se bisecan 	<ul style="list-style-type: none"> Lados iguales 2 a 2. Ángulos iguales 2 a 2. Diagonales: <ul style="list-style-type: none"> - Desiguales - Oblicuas - Se bisecan

TRAPECIOS: Dos lados paralelos (Un par de lados paralelos).			TRAPEZOIDES:
TRAPECIOS RECTÁNGULOS	TRAPECIOS ISÓSCELES	TRAPECIOS ESCALENOS	No tiene lados paralelos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 lados paralelos. ▪ 2 ángulos de 90°. ▪ Diagonales: <ul style="list-style-type: none"> - Desiguales - Oblicuas - No se bisecan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 lados paralelos. ▪ Áng. iguales 2 a 2. ▪ Diagonales: <ul style="list-style-type: none"> - Iguales - Oblicuas - No se bisecan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 lados paralelos. ▪ 4 ángulos desiguales. ▪ Diagonales: <ul style="list-style-type: none"> - Desiguales - Oblicuas - No se bisecan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ningún lado paralelo. ▪ 4 ángulos desiguales. ▪ Diagonales: <ul style="list-style-type: none"> - Desiguales - Oblicuas - No se bisecan

4.1.1 EJEMPLOS

Construir un cuadrilátero y determinar sus diagonales.

Con el botón se construye el polígono de 4 lados (cuadrilátero).

Con el botón se trazan las diagonales del cuadrilátero.

Se observa si las dos diagonales se bisecan es decir que se cruzan exactamente en la mitad de cada una de ellas.

Con el botón llamado mediatriz y que señala la mitad de cualquier segmento. En este caso las diagonales no se bisecan.

Se comprueba si hay lados paralelos con el botón .

A simple vista se observa que a y c no pueden ser paralelas.

Con el botón se miden los lados y los ángulos del cuadrilátero.

4.1.2 ACTIVIDADES PROPUESTAS

La clasificación de los cuadriláteros se basa en la longitud, el paralelismo, la perpendicularidad y los ángulos de sus lados. Dibuja un cuadrilátero cualquiera. Dibuja los segmentos que determinan sus dos diagonales. Dibuja el punto medio de cada diagonal.

Caracteriza cada uno de los cuadriláteros a partir de las diagonales y de los puntos medios. Es decir, qué han de cumplir las diagonales y los puntos medios para que el cuadrilátero sea:

- Un cuadrado
- Un rectángulo
- Un rombo
- Un romboide
- Un trapecio
- Un trapezoide

- Computador
- Guías
- Video Bean
- Geogebra.

18. BIBLIOGRAFIA

Santillana (2018). Los caminos del saber, Matemáticas. HiperTexto, editorial Santillana. 8. Guía Escolar. ISBN 9789962014881

ANEXO 7.

GUIA 4, Círculo y circunferencia.

GUIA DE MATEMÁTICAS	PERIODO: PRIMERO GRADO: 8°	
TEMA: El círculo y la circunferencia.		
DOCENTE: Rijak Torres	Correo risatorrama@gmail.com	Electrónico:
19. ESTANDARES A DESARROLLAR		
➤ Hallar la longitud de una circunferencia y el área de un círculo.		
20. PROPÓSITO DE LA CLASE		
<ul style="list-style-type: none">✓ Identificar los elementos y propiedades de la circunferencia.✓ Hallar el área de un círculo a partir de su radio		
21. CONTEXTUALIZACION		
<p>Círculo y circunferencia no son lo mismo. Una circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan (o sea: que están a la misma distancia) de un centro. Un círculo, en cambio, es el conjunto de puntos cuya distancia al centro es igual o menor que el radio.</p> <p style="text-align: center;">¿Círculo, circunferencia o esfera?</p>		

CIRCULO	RUEDA	ANILLO	CEREZAS
TORTA	PIZZA	MONEDA	TIERRA
PELOTA	NARANJA	TOMATE	SOL

rayitodecolores.blogspot.com

22. ENSEÑANZAS

ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA.

CENTRO

RADIO

DIÁMETRO

CUERDA

ARCO

SEMICIRCUNFERENCIA

AREA Y PERIMETRO DEL CIRCULO

$$P = 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$A = \pi \cdot r^2$$

Numero Pi.

El número pi, también conocido como ' π ', en las matemáticas es un número irracional. Esto quiere decir que no es exacto ni periódico, ya que tiene una cantidad infinita de decimales. Pi demuestra la relación de la longitud de una circunferencia con su diámetro.

4.1.1 EJEMPLOS

Dibujar un círculo y calcular su área y perímetro.

Con el botón se construye la circunferencia del radio que deseamos y con la opción color y transparencia le damos un relleno para que se cree el círculo.

Con los botones calculamos el área y el perímetro o longitud del círculo respectivamente.

Con el botón medimos el radio y el diámetro del círculo, y utilizando la expresión algebraica para calcular el área y perímetro del círculo se calcula esos dos valores con la calculadora de Geogebra y se comparan los resultados.

4.1.2 ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Dibuja 4 círculos de diferente radio.
- De acuerdo con la definición del número pi halla el valor de dicha constante para cada uno de los círculos y analiza.
- ¿Es igual el valor de la constante para todos los círculos?
- ¿En cuánto difieren los valores en cada uno de los círculos?
- ¿Deberían ser iguales el valor de pi? ¿Por qué?

23. RECURSOS

- Computador
- Guías
- Video Bean
- Geogebra.

24. BIBLIOGRAFIA

Santillana (2018). Los caminos del saber, Matemáticas. HiperTexto, editorial Santillana. 8. Guía Escolar. ISBN 9789962014881

ANEXO 8.

GUIA 5, Perímetro.

GUIA DE MATEMÁTICAS	PERIODO: PRIMERO
	GRADO: 8°
TEMA: Perímetro de figuras planas.	
DOCENTE: Rijak Torres	Correo risatorrama@gmail.com
	Electrónico:
25. ESTANDARES A DESARROLLAR	
➤ Aplica procedimientos geométricos y matemáticos para el cálculo del perímetro de las figuras planas.	
26. PROPÓSITO DE LA CLASE	
✓ Hallar el perímetro de las diferentes figuras planas estudiadas.	
27. CONTEXTUALIZACION	
<p>Perímetro: En geometría, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana.</p> <p>Si deseamos cercar completamente la casa finca para que los animales no se escapen, ¿Cuántos metros de cerca tenemos que comprar para encerrar la casa sobre las líneas azules?</p>	
<p>El diagrama muestra un terreno con una casa en el centro. El terreno está delimitado por una línea azul que representa el perímetro a cercar. Las longitudes de los lados del terreno son: 15 m, 20 m, 52 m y 65 m. Hay tres personas trabajando en cercar el terreno con una cerca de piquetes.</p>	

28. ENSEÑANZAS

PERIMETRO DE FIGURAS PLANAS.

Figura	Elementos	Perímetro
 Triángulo	B = base H = altura L = lado 1 M = lado 2 N = lado 3	$P= L+M+N$
 Cuadrado	a = lado	$P= 4xa$
 Rectángulo	B = base H = altura	$P= 2xB + 2xH$
 Rombo	a = lado d = diagonal menor D = diagonal mayor	$P= 4xa$
 Paralelogramo	B = base H = altura	$P= 2xB + 2xH$
 Trapecio	L = lado 1 M = lado 2 N = lado 3 O = lado 4 b = base menor B = base mayor H = altura	$P= L+M+N+O$

Dependiendo de la cantidad de lados que tenga la figura plana, su perímetro se calculará sumando la longitudes cada uno de esos lados. Para el caso del círculo ya estudiamos en la guía 4 su expresión algebraica.

4.1.1 EJEMPLOS

Encuentra una expresión para calcular el perímetro de cualquier triángulo construido en Geogebra.

Primero dibujamos un polígono irregular de 3 lados con el botón , para que se pueda convertir en cualquier triángulo.

Con el botón medidos los lados del triángulo.

En la parte de la ventana algebraica, podemos observar la medida de cada uno de los lados del triángulo y su nombre.

Partiendo de la definición de perímetro, el cual corresponde a la suma de la medida de todos sus lados, entonces una expresión para el perímetro de este triángulo particular sería:

$$P = a + b + c$$

En el cuadro de entrada de la ventana algebraica colocamos esta expresión que nos permite hallar el perímetro del triángulo y oprimimos enter.

The screenshot shows a Geogebra workspace with a triangle and its perimeter calculation. On the left, a text box contains the expression $P = a + b + c$. On the right, a table lists the side lengths and their values:

$a = \text{Segmento}(B, C, t1)$	→ 12.78
$b = \text{Segmento}(C, A, t1)$	→ 9.78
$c = \text{Segmento}(A, B, t1)$	→ 6.75
$P = a + b + c$	→ 29.31

Con el botón

4.1.2 ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Dibuja un cuadrilátero irregular y un círculo.
- Encuentra una expresión algebraica que permita calcular el perímetro de ambas figuras.

29. RECURSOS

- Computador
- Guías
- Video Bean
- Geogebra.

30. BIBLIOGRAFIA

Santillana (2018). Los caminos del saber, Matemáticas. HiperTexto, editorial Santillana. 8. Guía Escolar. ISBN 9789962014881